

C H R O N I K

=====

der Familien Hermann KRUESI - Egger und
Jakob KRUESI - Bullinger

Von den Krüsi - Verwandten besitzen wir einen Stammbaum, der bis 1604 zurückgeht. Begonnen von Hermann Krüsi-Egger, Gais, fortgesetzt von Joh. Jakob Krüsi, Apotheker in Heiden.

=====

Wie es zu dieser Niederschrift kam.

Unser Neffe, Otto Jsler stellte uns kürzlich allerlei Fragen die Krüsi-Verwandtschaft betreffend.

Wir erkannten sein Interesse und wollen niederschreiben, was wir wissen. Es sind hauptsächlich Erinnerungen an das, was uns unsere Mutter, Jda Baumgartner-Krüsi, erzählt hat. Tochter Gertrud hat es mit ihrem fabelhaften Gedächtnis festgehalten und an mich weitergeleitet. Manches wussten auch noch unsere Cousinen Frieda Küng von Heiden und Erika Schlegel-Täuber von Trogen/Zürich.

Es ist Stückwerk, aber vielleicht ist es doch einem unserer Nachkommen lieb, manches aus der Familiengeschichte zu erfahren.

Bischofszell, Frühling 1966

Jda Baumgartner.

K R U E S I Stammbaum

HERMANN KRUESI , geb. 12.März 1775 in Gais - 25.Juli 1844
 cop. am 5. Juli 1812 Katharina Egger gest. 26.1.1848

10 Kinder :

Anna Magdalena	, geb. 28.Mai 1813 - 25.Jan. 1814 -	
Charlotte Wilhelmina	24.Nov. 1814	(Küng)
Anna Louisa Gertrud	18.März 1816 - 1903	(Gilli)
Joh. Heinr. Hermann	24.Juni 1817 - 1903	(Amerika)
Johanna	1819 - 1820	--
Gottlieb	3.Juni 1822 - 1908	
Johann Jakob	24.Jan. 1824 - 1882	
<u>Karl</u>	3.Juni 1826 - 16.12.1846	(ledig)
Elisabeth	17.Dez. 1829 - 3.11.1895	ledig
Maria	9.März 1835 - 1916	ledig

Charlotte Wilhelmine Krüsi, geb. 14.11.1814
 heiratete am 28.7. 1835 Johannes Küng, Arzt von Gais
 7 Kinder "

Anna Louisa Gertrud Krüsi geb. 18.3. 1816 - 10.Sept. ~~1808~~
 heiratete am 20.April 1846 Andreas Gilli von Zuoz
 2 Kinder

Joh. Heinrich Hermann Krüsi , geb. 24.6.1817 - 28.1.1903
 heiratete im Nov. 1856 Carolina Dunham
 Professor in Amerika
 3 Kinder

Gottlieb Krüsi , geb. ^{3. Juni} ~~25. Sept.~~ 1822 - 30.5. 1908
 Kinderarzt in Herisau
 heiratete am 6. Mai 1848 Berta Regula Krüsi,
 geb. 26.März 1825 - 21.Mai 1851

1. Ehe

2 Kinder : Karl , geb. 10.6.1849 - 27.1.1853 Krupp
 Berta Hulda 4.4.1851 - 1888
 verh. mit Georg Rutishauser, W'thur

2. Ehe

heiratete wahrscheinlich im Jahr 1853
 Elisa Küng , geb. 10.Juli 1831 - 18.Dez. 1856

1 Kind : Karl Alfred , geb. 1855 - 1925

3. Ehe

heiratete im 1859 Emilie Zölper , geb. 13.1.1839 - 1929
 keine Kinder

Johann Jakob Krüsi , Apotheker , geb. 24.1.1824 - 12.6.1882
 heiratete am 17. Mai 1852 Jda Sophie Bullinger
 geb. 6.Nov. 1834 - 30.Juli 1891
 Tochter von J.Jakob Bullinger & Sophie Furrer

5 Kinder : Jda Julia , geb. 25.2.1853 (Baumgartner)
 Sophie Katharina 31.8.1854 (Taeuber)
 Hermine Gertrud 27.11.1857 (Zellweger)
Anna Mathilde 28.7. 1859 (Zellweger)
 Karl Jakob (Kinderlos) 7.8. 1862 (-Eupel)

HERMANN KRUESI - EGGER , geb. 12. März 1775, gest. 25. Juli 1844

heiratete im Jahre 1812 Katharina Egger.

Er war von 7 Kindern das dritte, der älteste Sohn.

Sein Vater, Weber, Tagelöhner und "Bott" in Gais, starb als Hermann 14 Jahre alt war. Hermann stand der Mutter bei und half ihr die Familie durchzubringen. Als er 18 jährig war, wurde ihm die Schullehrerstelle in Gais (100 Kinder) anvertraut. Die Pfarrer von Gais halfen ihm, sich weiterzubilden. Als 24 jähriger kam er nach Burgdorf zu Pestalozzi und blieb sein Mitarbeiter bis 1822. Dann (1822) bis 1833 wurde er Direktor der Kantonsschule in Trogen; nachher bis zu seinem Tode (1844) Vorsteher des Lehrerseminars in Gais.

Vieles über sein Leben steht in dem Büchlein :

Dr. E. Schiess : Hermann Krüsi, Pestalozzis ältester Gehilfe und Mitarbeiter.

Autorisierter Separatabdruck aus den App. Jahrbüchern Heft 54/ 55 - Trogen. Druck & Verlag der Buchdruckerei O. Kübler.

An Büchern von und über Hermann Krüsi besitzen wir noch :

1.) Erinnerungen aus meinem pädagogischen Leben und Wirken vor meiner Vereinigung mit Pestalozzi, während derselben und seither.
"Ein Freundeswort an die Seminaristen des 3. Lehrkurses bei ihrer Schulprüfung am 19. August 1839
Stuttgart. Verlag der Cast'schen Buchhandlung 1840.
- 2.) Hermann Krüsi's hinterlassene Gedichte
Ein Andenken für seine Freunde und Zöglinge
herausgegeben von Hermann Krüsi, Sohn.
- 3.) Vater Krüsi's 67. Geburtstag 12. März 1842.
4.) Nekrolog von Hermann Krüsi
nebst einem Auszug aus seinen Briefen & Tagbbuch,
zusammengestellt von Hermann Krüsi, Sohn.

Krüsi's autobiografische und pädagogische Schriften befinden sich auf der Kantonsbibliothek in Trogen.

Ein schönes 2-bändiges Werklein haben wir unserm Neffen Otto Jsler geschenkt. Wir (Baumgartner) besitzen noch viele Briefe von ihm.

Die Frau von Hermann Krüsi war KATHARINA EGGER.

geb. 31. Juli 1790, gest. 26. Januar 1848.

Sie war die Tochter von Friedrich Egger und der Anna Luchsinger von Netstal / Gl.

Sie wohnte im Hause ihres Schwiegersohnes Dr. Küng in Heiden.

In den Hungerjahren um 1798 luden eine Anzahl Zürcher hungernde und verwaiste Glarnerkinder nach Zürich ein. Zu diesen Kindern gehörten Trineli Egger und eine jüngere Schwester, Waisenkinder. Aber sie brachten ihre Taufscheine mit. Man erzählt folgendes :

Die Zürcher Frauen warteten auf die ankommenden Pflegekinder. Die Kinder wurden aus den Wagen ausgeladen. Trineli ging auf eine der wartenden Frauen zu und sagte : " Bei dir möchte ich bleiben." Diese Frau, eine Frau von Schulthess - Rechberg nahm Trineli auf, liess sie schulen, so weit es damals möglich war. 1810 sandte Frau Schulthess ihre Pflege Tochter nach Yverdon, wo sie in dem Töchterninstitut von Pestalozzi zur Erzieherin ausgebildet wurde. Dort lernte sie Hermann Krüsi kennen. Später ging sie nach Mülhausen, um einer Schwester von Hermann Krüsi in deren Erziehungsanstalt zu helfen. 1812 fand die Trauung in Lenzburg statt. Krüsi war damals 37 Jahre alt.

5 Kinder wurden in Yverdon geboren und 5 in Trogen.

Anna Magdalena 1813 -1814 früh gestorben

Charlotte Wilhelmina, genannt Minna 1814 -
Verh. mit Dr. Johannes Küng

Gertrud 1816 - 1903
verh. mit Andreas Gilli, Zuoz

Johann Heinrich Hermann 1817 - 1903
verh. mit Caroline Dunham

Johanna früh gestorben

Gottlieb 1822 - 1908
dreimal verheiratet

Johann Jakob 1824 - 1892
verh. mit Jda Bullinger

Karl 1826 - 1846

Elisabeth / Elise 1829 - 1895 ledig

Maria 1835 - 1910 ledig

Katharina Egger hatte eine Schwester, die sich mit einem Küfer Jäggli verheiratete. Die Tochter aus dieser Ehe, Sophie Jäggli, war Arbeitslehrerin in Winterthur. Sie war oft in Gais auf Besuch, später auch im Apothekerhaus in Heiden.

MINNA KRUESI , 2. Tochter von Hermann Krüsi
verh. mit Dr. Johann Küng in Heiden

Hermann Krüsi hatte neben dem Seminar in Gais noch ein Knaben- und ein Töchterinstitut gegründet. Das Töchterinstitut wurde von seinen Töchtern Minna und Gertrud geleitet.

Cousine Frieda Küng erzählte folgendes :

Bei Hermann Krüsi erschienen oft Gäste aus dem In- und Ausland, die sich für das Seminar und für die beiden Institute interessierten und Näheres erfahren wollten über die Erziehungs- und Unterrichtsmethoden von Pestalozzi. Eines Tages erschien ein amerikanischer Erzieher. Er gewann die älteste Tochter Minna lieb, und es kam zu einer heimlichen Verlobung. Der Mann kehrte nach Amerika zurück, liess aber unbegreiflicherweise einige Jahre lang nichts von sich hören. In dieser Zeit warb der verwitwete Arzt , Dr. Johannes Küng von Heiden um Minna. Er war verheiratet gewesen mit Moesli von Gais und hatte 2 Kinder. Zuerst wies ihn Minna ab. Als er später wieder mit der gleichen Bitte zu ihr kam, willigte sie ein. Minna hatte gemerkt, dass ihre Eltern die Verbindung mit Dr. Küng gern gesehen hätten. Auch lockte sie die Aufgabe an den mutterlosen Kindern. Sie sprach offen mit Dr. Küng und sagte ihm , ihr Herz gehöre dem Amerikaner.

Es kam zur Hochzeit. Bei der Heimkehr von der Trauung lag auf Minna's Tisch ein Brief mit ausländischen Briefmarken. Sie las den Brief und fiel in Ohnmacht. Dr. Küng kam dazu, las den Brief auch und war sehr erschüttert. Es war ein Brief des Amerikaners, der schrieb er sei in Gefangenschaft geraten (wahrscheinlich in politische, sagte Cousine Küng) und habe nicht Nachricht geben können. Er habe aber immer an Minna gedacht und hoffe nun auf eine baldige Hochzeit.

Als Minna wieder zu sich kam, sagte sie zu ihrem Gatten: "Ich werde Dir immer eine treue Frau sein, Du wirst Dich nicht zu beklagen haben. "

Cousine Frieda Küng erzählte, Dr. Küng sei ein sehr geschickter Arzt gewesen, der viel pröbelte. Er war als origineller, eher barscher Mann bekannt; seiner Frau aber habe er nie ein böses Wort gegeben. Er sei ihr dankbar gewesen für ihre Treue.

Man erzählte, jener Brief aus Amerika sei schon am Abend vor der Hochzeit in Gais eingetroffen, aber aus Versehen, der Braut nicht gegeben worden.

Viele Jahre später kam jener Amerikaner nach Heiden. Er hatte den grossen Wunsch, Minna noch einmal zu sehen. Dr. Küng nahm

ihn freundlich auf und behielt ihn mehrere Wochen als Gast. Er sagte, das sei die schönste Zeit seines Lebens gewesen.

Minna Kung-Krüsi , geb. 14. Nov. 1814 in Yverdon
gebür 5 Kinder :

Johann	1836 - 1908	verh. mit Emma Mösli v.Gais
Minna	1838 - 1921	verh. m. Hermann Weiss, Zürich
Anna	1840 - 1928	verh. m. Jakob Mösli v.Gais
Hermann	1842 -	verh. mit der Kreolin Mary in Singapore, ermordet a/Sumatra
Huldreich	1844 -	nach Amerika
Jakob	1851 - 1876	verh. m. Ernestine Mösli.
Gertrud	1853 - 1926	verh. m. Kaspar Glinz

Dr. Kungs wohnten zuerst in Heiden in der nachmaligen Apotheke
Später führten sie eine Pension am Stoss bei Gais.

Minna litt lange an ^Gicht, war aber nur 2 Tage bettlägerig
wegen Lungenentzündung. Sie war geistig frisch bis zum Tode.

Als Minna's Sohn Huldreich erwachsen war, zog er nach
Amerika, wurde dort von jenem Amerikaner in dessen Institut mit
grosser Herzlichkeit aufgenommen, und dieser sorgte für ihn, wie es
ein Vater nicht hätte besser tun können.

KINDER von Dr. Johannes Küng & Minna, geb. Krüsi

JOHANNES KUENG , geb. 1836 - 1908 , verh. mit Emma Mösli v. Gais

Er ging als Kaufmann nach Indien. Nach einiger Zeit kamen sie mit 3 Töchtern zurück :

Emma, Minna und Frieda.

Sie fuhren wieder nach Indien und liessen die 3 Töchter bei der Stiefgrossmutter Mösli in Gais zurück. Cousine Frieda sagte, dass sie keine schöne Jugendzeit gehabt hätten.

Vom 2. Indienaufenthalt brachte Johannes wieder 3 Kinder mit:

Hans, Ernestine und Hedwig.

Emma verheiratet mit Herrn Schmied in Heiden.

Cousine Küng erzählte, dieser Herr Schmied , ihr Schwager, sei in Konkurs geraten und habe das Vermögen der Schwägerin durchgebracht. Emma Schmied -Küng lebte im Alter in Heiden und brachte sich mit Stricken durch. 1941 lebte sie noch.

Minna war jahrelang als Erzieherin in Russland tätig. Die Familie , bei der sie arbeitete , geriet in Armut. Minna hielt treu zu dieser Familie. Schliesslich kam sie alt und arm nach Heiden zurück.

Frieda Sie lebte jahrelang als Erzieherin im Ausland, lange Zeit bei einer jüdischen Familie in Köln. Ich vermute, dass sie bei Ausbruch des 1. Weltkrieges nach Heiden zurückkehrte. Sie lebte dort in einer hübschen Wohnung und verdiente ihr Leben mit kunstgewerblichen Arbeiten. Sie war sehr lebhaft, wusste sehr lebhaft von ihren Erlebnissen zu erzählen. Damals war sie befreundet mit Frä. Meyer, die in Rheineck ein christliches Erholungsheim leitete. Frieda war beglückt vom Reichtum, der ihr aus dem Evangelium zukam.

Hans wir wissen nichts über ihn .

Ernestine verheiratet mit einem Herrn Wick in Hamburg

Hedwig verh. mit einem Herrn Weber, Buchdrucker i. Heiden. 1941 lebte sie noch.

KINDER von Dr. Joh. Küng und Minna, geb. Krüsi

MINNA KUENG , geb. 1838 - 1921 , verh. m. Herrn Weiss in Heiden
Sie führten eine Pension in Heiden.

Minna hatte mehrere Stiefkinder & 2 eigene Kinder :

Hans Weiss , Arzt in Grabs. Er hatte eine Künstlerin
von Planta zur Frau.

Minna verh. Mork in Heiden.

Ihr Mann war Koch. Sie führten die Pension
der Mutter weiter.

Die jüngste der Stieftöchter , eine Frl. Weiss, war die
rechte Hand von Frl. Zollikofer, Vorsteherin des Kindergarten=
seminars in St. Gallen. Meine Schwester Dora kannte dieses
Frl. Weissgut.

ANNA KUENG , geb. 1840 - 1928 , verh. m. Jakob Mösli

Sie hatte 2 Söhne, der eine war Arzt, der andere Künstler.

HERMANN KUENG , geb. 1842 -

Er lebte auf Sumatra und heiratete dort eine Halbmalayin.
Der Sohn aus dieser Ehe wurde im Institut Schmid erzogen.
Hermann wurde von Eingeborenen ermordet.

Karl Krüsi , ein Sohn von Onkel Gottlieb (siehe weiter hinten
heiratete dann diese Malayin.

HULDREICH KUENG , geb. 1844 - heiratete in Chicago

Seine beiden Kinder hiessen Constance und Catherine.

JAKOB KUENG , geb. 1851 - 1876 , verh. m. Ernestine Mösli v. Gais

Er starb einige Monate nach dem Tode seiner jungen Frau
und dem 1. Kind.

GERTRUD KUENG , geb. 1855 - 1926 , verh. m. Kaspar Glinz.

Sie lebten im Ausland. Er liess sich später von ihr scheiden
mit der Begründung, sie sei keine Hausfrau.

Gertrud war sehr warmherzig, lebhaft, hatte Beziehungen
zur Heilsarmee, nahm später ein Kind an. Sie lebte in
Rönchlisberg bei Amriswil /Thg.

Eine Heilsarmeeoffizierin erzählte voll Begeisterung von ihr.
Sie sei mit Licht im Bett gelegen, habe nie gejammert. Als
eine Nachbarin ihr klagte, sie habe eine Bruthenne, die nicht
brüten wolle, liess sich Gertrud die Eier ins Bett bringen
und brütete sie mit ihren warmen Händen aus.

Charlotte GERTRUD KRUESI , 3. Tochter von Hermann Krüsi

geb. 1816 - 1903

verh. m. Andreas Gilli (1792 - 1850)
von Zuoz/Engadin

Bis zu ihrer Verheiratung im Jahre 1846 leitete Gertrud das Töchterinstitut in Gais. Zu ihren Schülerinnen gehörten 2 Töchter Gilli aus Zuoz. Gertrud wurde die Stiefmutter dieser Töchter. Die Ehe war kurz. Leider erlitt ihr Mann Andreas nach 4-jähriger Ehe einen Pferdeunfall. Er starb an den Folgen dieser Verletzungen. Gertrud gebar 2 Söhne :

Andreas Giovanni Gilli, geb. 1848 -

verh. m. Helena von Planta
keine Kinder

Hermann Gilli , geb. 1850 - 1930

verh. m. Emilia Könz von Guarda

Er hatte viel Initiative und man nannte ihn den König von Zuoz. Er lebte in St. Gallen und Zuoz , wo man ihm einen Gedenkstein errichtete. Er war der Pate von Charlotte (Lotti) Zellweger, Uster. Er hatte 4 Kinder :

Giacomo Gilli , geb. 1882

Erica geb. 1888 verh. Stieger

Gertrud geb. 1886 - 1966 , verh. Broglie, geschieden

Robert

Johann Heinrich HERMANN KRUESI , 4. Kind von Hermann Krüsi
geb. 1817 - 1903, verh. m. Caroline Dunham
Paten : Heinrich Pestalozzi
Johannes Niederer

siehe Recollections of my life by Hermann Krüsi.

In Briefen an Tante Furrer erzählt er ausführlich von seinem Ruf
als Professor nach Amerika, wo er die Ideen von Pestalozzi bekannt
machen sollte.

Er hatte 3 Kinder :

Hermann	1858
Minna	1860 - 1865
Gertrud	1867 - 1881 (starb an Auszehrung)

Sohn Hermann verheiratete sich mit Jda Claritta & hatte 5 Kinder:

Le Roy	geb. 1894 , verh. m. Ellen Hindes
	Kinder : Le Roy Hindes , geb. 1921
	George Stetson, geb. 1927
Robert	geb. 1889
Mary	" 1892
Priscilla	" 1899

Johanna KRUESI , 5. Kind von Hermann Krüsi
früh gestorben.

GOTTLIEB KRUESI , 6. Kind von Hermann Krüsi

geb. 1822 - 1908

Kinderarzt in Herisau

Er war dreimal verheiratet.

1. mit Berta Regula Krüsi, geb. 1825 - 1851
(von Jakob Krüsi & Anna Heim)

2 Kinder :

Karl , starb 4-jährig 1849 - 1853

Hulda , geb. 4. April 1851

2. mit Elise Küng , geb. 1831 - 1856
Tochter aus 1. Ehe von Dr. Küng, also
Stieftochter von Minna Küng-Krüsi

1 Kind :

Karl Alfred

3. mit Emilie Zölper , geb. 1839 -

Keine Kinder, aber die Stiefkinder Hulda & Karl
waren sehr oft bei den Eltern in Herisau

Von Gottlieb Krüsi besitzen wir : "Das Berghaus an der Sonnenhalde",
Erzählung; 8 dreistimmige Lieder von ihm komponiert
Alpenrosen : "Richtungen aus den Bergen von Hermann, Gottlieb und
Jakob Krüsi.

Kinder und Nachkommen von GOTTLIEB KRUESI - Krüsi

aus 1. Ehe, wo die Mutter Berta Krüsi geb. 1825 war :
2 Kinder :

Karl geb. 1849 - 1853

Hulda geb. 1851 - 1888

verh. m. Georg Rutishauser , Kaufmann, Winterthur
Georg war auch in den Tropen tätig.

3 Kinder :

Fritz Rutishauser, geb. 1875 - 1953 , Arzt
verh. m. Jda Buchner.

Dr. Fritz Rutishauser leitete die Villa
Breitenstein im Ermatingen, Erziehungsheim
für Kinder

1 Sohn Fritz, geb. 1903, Ingenieur in Zürich

Hulda Rutishauser, geb. 1878 - 1966

verh. m. Paul Emil Nagel , Manila und Zürich

Fanny Rutishauser, geb. 1880 - 1931

verh. m. Conrad Altherr in Speicher

1 Sohn Erich in Amerika gestorben.

Seine Frau war eine Oesterreicherin und lebt
wahrscheinlich in Denver/Colorado , USA

Dr. Fritz Rutishauser heiratete ein zweites Mal
Marie Hunziker

4 Kinder :

Merianne wegen Sturzgeburt hirngeschädigt

Armin Arzt, war mehrere Jahre bei Dr. Albert
Schweizer tätig, heiratete eine Aerztin von
Walenstadt, geschieden; heiratete z. 2. Mal
1 Engländerin und lebt irgendwo in Südafrika.

Max Chemiker in Solothurn

Peter Mediziner, Spez. für Psychiatrie in Zürich

aus 2. Ehe, wo die Mutter Elise Küng war
1 Kind :

Karl Alfred geb. 1855 - 1925 in Luzern

verh. m. Halbmalayin Mary Ganno, die Witwe von
Hermann Küng, der in Sumatra ermordet wurde.

(Hermann Küng war der Sohn von Dr. Joh. Küng).

Charles, wie er sich nannte war eine Abenteurer.

Als jung wanderte er nach Sumatra aus, wo er seinen
durch Kulis ermordeten Vetter Hermann Küng auf dessen
Tabak -Plantage ersetzte. - Die Uebertragung und
spätere Vergrösserung der Plantage war bei weitem
nicht leicht zu erlangen und Charles musste Tage und
Nächte lang vor dem Palast des Sultans warten, bis
er die dafür nötige Konzession schliesslich erhielt.
Seine grosse Körperkraft kam ihm sehr zu statten,
als auch ihm ein paar Kulis nach dem Leben trachteten,
die er boxend samt der Bungalow -Wand ins Freie
beförderte. In Sumatra heiratete er die halb-
malayische Witwe seines Veters Küng (Mary Küng-Ganno)
Nach Jahren strenger Arbeit verliess er die Stätte
seines Wirkens, um sich definitiv in Zürich nieder-
zulassen. Seine Frau passte auf keinen Fall in das
schweizerische Milieu und Klima . So wurde der Be=

Karl Alfred - Fortsetzung

Beschluss gefasst, sich in Zürich scheiden zu lassen.
 Bei der Scheidung wurden die beiden Söhne dem Vater zuge-
 Alfred , geb. 1881 - 1888 in Zürich teilt:
 Charley, geb. 1885 - 1964 in Kalifornien , ledig
 Er war sehr begabt, intelligent, musikalisch
 und liebenswürdig, aber ohne jegliche Ausdauer.
 Er lebte teils in den USA, in den Philippinen,
 Mexico und übte eine Unmenge Berufe aus. - Da
 er während dem ersten Weltkrieg in der Amerika=
 nischen Armee als Uebersetzer diente, war er
 "Veteran" & wurde daher zuletzt in einem guten
 Militärspital in Kalifornien gepflegt und mit
 militärischen Ehren auf einem USA Militärfried=
 hof begraben.

Karl Alfred heiratete in St. Gallen ein zweites Mal 1887
 Leonie Mathilde Stäheli, geb. 1864 - 1949.
 Sie zogen in die Villa Sumatra in Zürich ein,
 die er unterdessen erworben hatte.mit den beiden
 Buben.

Um die letzten Formalitäten des Verkaufes der
 Plantagen im Sumatra selbst erledigen zu können,
 weil er den Eindruck hatte hintergangen zu werden
 reiste er mit seiner Frau noch einmal für 1 Jahr
 nach Sumatra- Bei seiner Rückkehr in die Villa
 Sumatra galt er als ein sehr reicher Mann. Er
 war sicher ein erfolgreicher Tabakpflanzer gewe=
 sen, aber später erwies er sich nicht als ebenso
 erfolgreicher Verwalter seiner Finanzen. Er war
 gütig und freigebig : so machte er ein Legat,
 die Pfeifer & Trommler an der Landsgemeinde ein=
 zukleiden. Auch die Orgel in der Kirche zu Gais
 verdankt ihm ihre Existenz. Siehe Appenzeller
 Zeitung , Herisau vom 21.Nov. 1925. - Aber bald
 musste er sich sehr einschränken. Er starb in
 Luzern , wohin sie gezogen waren.
 Dieser Ehe entsprossen

3 Kinder :

Viktor , geb. 1889-1972 Kaufmann , Amerika,Meile
 verh. m. Alice Nef, geb. 1892 St.Galler

2 Kinder :

Olga , geb. 1928

verh. m. Herbert Horn, geb. 1917

Musiker & Professor an einem Konser=
 vatorium in Californien

2 Kinder : Alice Ann, geb. 1957

Margaret Louise, 1960

Lea , geb. 1931

verh. m. Dr. Bruno Manfred CARL

beide Dr. d. Kunstgeschichte ,Zürich

2 Kinder : Martin , geb. 1964

Sabine , geb. 1967

Kinder & Nachkommen vom GOTTLIEB KRUESI

Kinder von Karl Alfred - 2.Ehe

Walter , geb. 1890 - 1969 in Lugano
geschieden von Isa Bossi,
keine Kinder
Ingenieur - von ihm stammen ca. 50
Brücken im Tessin. Er wurde im Beisein
von Stadt- & Kantonsbehörden in einem
Bergfriedhof bei Lugano beigesetzt.

Edith , geb. 1897 Küssnacht ZH
Kunstgewerblerin
verh. m. Herbert Constam, geb. 1885
Oberst -Corps.Kommandant
keine Kinder
Sie ist im Besitze des Original-Gemäldes
von Hermann Krüsi.

Die 3. Ehe von Gottlieb Krüsi mit

Emilie Zoelper, geb. 1837 - 1929

blieb kinderlos.

Sie war eine strenge Stiefmutter, da sie aus
den beiden vorherigen Ehen von Gottlieb 2 Kinder
erziehen musste, dazu noch den Sohn Uli Meier, den
die erste Frau von Gottlieb in die Ehe mitgebracht
hatte. - Hier waren die Verhältnisse besonders
kompliziert.

JOHANN JAKOB KRUESI , 7. Kind von Hermann Krüsi (unser Grossvater)
geb. 1824 - 1882

Apotheker in Heiden

verh. m. Jda Bullinger von Zürich , geb. 1831 - 1891
heirateten im Jahr 1852.

Jda BULLINGER war die Tochter von
Joh. Jakob Bullinger & Sophie Furrer.

Paten : Pfarrer Jakob Heim in Trogen und
Jungfrau Henriette Furrer in Winterthur

5 Kinder :

Jda Julia , geb. 1853 - 1926

verh. m. Pfarrer Otto Paul Baumgartner, Schiers

Sophie Katharina, geb. 1854 - 1908

verh. m. Emil Täuber von Posen /Deutschl.
Apotheker

Hermine Gertrud, geb. 1857 - 1912

verh. m. Alfred Zellweger , Trogen
Ingenieur und Fabrikant

Mathilde , geb. 1859 - 1940

verh. m. Dr. Hans Zellweger , Trogen
Arzt

Karl , geb. 1862 - 1938
Drogist

verh. m. Martha Eupel aus Deutschland

KARL KRUESI , 8. Kind von Hermann Krüsi

geb. 1826 - 1846

Er war von Geburt an herzkrank.

In "Recollections of my life " steht, er habe ganz anders ausgesehen als alle andern Glieder der Familie: gross, blond blauäugig. Er war sehr begabt für Sprachen, aber schwerhörig. Nach dem Tod von Vater Hermann Krüsi lebte Mutter Katharina genannt Trineli mit diesem Sohn in Heiden.

Elisa KRUESI , 9. Kind von Hermann Krüsi

geb. 1829 - 1895 , ledig

Sie verbrachte einige Zeit zur Ausbildung bei Mutterli Rupp. Gelegentlich nahm sie Haushälterinnenstellen an. Sie war etwas schwerhörig.

Sie starb in Zuoz bei ihrer Schwester Gertrud verh. Gilli an einer Gesichtsrose.

MARIA KRUESI , 10. Kind von Hermann Krüsi

geb. 1835 - 1910 , ledig

Sie war von klein an schwächlich, dazu schwerhörig, aber sehr musikalisch. Schon mit 4 Jahren spielte sie Klavier. Sie war oft bei Tante Furrer auf Besuch in Winterthur. Auch sie starb an einer Gesichtsrose in Herisau.

unsere BULLINGER - Vorfahren

Der erste BULLINGER aus unserem Stamm, von dem ich etwas weiss, ist:

JOHANN BALTHASAR BULLINGER , geb. 1777 - 1844

verh. m. Dorothea Escher von Zürich.

Er war Pfarrer in Erlenbach und Küsnacht

und Landschaftsmaler

3 Kinder :

Johann Jakob , 1807 - 1839 (unser Urgrossvater)

Gottfried , 1811 - 1885

Dorothea Regula 1817 - 1891

=====

Unsere Bullinger -Vorfahren stammen von einem Bruder des Reformators Bullinger ab, Nachfolger von Zwingli.

Im Zürich Taschenbuch von 1930 , Seite 14 steht

Hans Reinhard Bullinger, Prädikant , 1496 - 1570.

Unter den Nachkommen gab es einen Kürschner, einen Tuchscherer, zwei Goldschmiede.

Hans Balthasar Bullinger , I, Pfarrer zu Feuerthalen
und Birmensdorf 1652 - 1720

Hans Balthasar Bullinger , II , Maler 1713 - 1793

Von diesem Hans Balthasar II ist kürzlich ein schönes , grosses Buch erschienen, das viele , schöne Zürcherlandschaften enthält; auch eine Selbstbiographie des Malers.

JOHANN JAKOB BULLINGER 1807 - 1839

Konditor

verh. m. Sophie Furrer von Winterthur , gest. 1833

1 Kind : Jda Bullinger , 1831 - 1891

(unsere Grossmutter)

Sophie Bullinger -Furrer starb als ihr Kind Jda 2 Jahre alt war.
Ueber diese Sophie konnte ich nie etwas Näheres erfahren, doch
woher hatte ihr Kind diese warme, impulsive Art ?

Er verheiratete sich ein 2. Mal mit

Elisabeth Scheuchzer von Zürich, 1808 - 1873

1 Kind : Anna Elisabeth , 1836 - 1919 ledig

von uns Tante Nany genannt, sie war die letzte
der Bullinger.

Als Geselle hatte Johann Jakob eine grosse Reise gemacht nach
Frankreich, Strassburg und Genf. Er schrieb einen ausführlichen
Bericht über diese Reise.

Er starb als 32 jähriger Mann. - Er lag zu Bett mit Fieber,
hörte Lärm und Tumult auf der Strasse (Zürichputsch) , eilte ans
Fenster, erkältete sich. Die Krankheit verschlimmerte sich und
führte zu seinem frühen Tode.

Von Elisabeth Bullinger -Scheuchzer sagte unsere Mamma, sie sei
eine ängstliche und nicht energische Natur gewesen. Vielleicht hatte
sie Mühe, ihre lebendige Stieftochter Jda zu erziehen, sodass sie,
10 jährig, wie schon erzählt von der Schwester ihrer verstorbenen
Mutter Sophie, Henriette Furrer nach Winterthur geholt und dort
erzogen wurde.

GOTTFRIED BULLINGER 2. Kind von Johann Balthasar Bullinger

1811 - 1885

verh. m. Julie Usteri (Patin unserer Mamma Jda Baumgartner)
Vermögensverwalter in Zürich

1 Kind:

Berta
verh. m. Herrn Schulthess,
Vermögensverwalter

BERTA Schulthess -- Bullinger hatte

2 Kinder :

Berti , geb. 1860 -
verh. m. Herrn Dobler
kinderlos

Louis , geb. 1866 -
er starb früh an einer Art Auszehrung.

DOROTHEA REGULA BULLINGER 3. Kind von Johann Balthasar Bullinger

1817 - 1891

verh. m. Prof. Denzler , 1811 - 1893

kinderlos.

Prof. Denzler war Mathematiklehrer am Seminar Küssnacht,
später ausserordentlicher Professor der Mathematik

unsere F U R R E R - Vorfahren

Wir wissen, dass der Vater von SOPHIE (Mutter von Jda Krüsi- Bullinger und HENRIETTE FURRER , Buchbinder in Winterthur war.

Er lebte zur Zeit Napoleons längere Zeit im Elsass. Jedenfalls musste er damals für den Russland-Feldzug von Napoleon Karten aufziehen.

Er war 2 oder 3 Mal verheiratet.

Ob die beiden Töchter im Elsass geboren wurden, ob noch andere Geschwister da waren, ob die beiden Töchter von der gleichen Frau stammten, wissen wir nicht.

Cousine Erika Schlegel erzählte von einer Urgrossmutter Salome Furrer, die zur Zeit Napoleons im Elsass lebte.

Damals mussten alle unverheirateten Männer Kriegsdienst leisten.

Um nicht eingezogen zu werden, heiratete ein Furrer, vielleicht ein Bruder des Buchbinders, die 15 jährige Salome. Er wurde aber später doch eingezogen. Es hiess, Salome habe oft die Stille gesucht und habe sich ins Taubenhaus zurückgezogen. Einmal kam sie vom Taubenhaus zurück und sagte, sie wisse dass ihr Mann auf dem Rückzug von Moskau erfroren, d.h. gefallen sei. So hatte sie mit 20 Jahren 4 Kinder zu versorgen Ob eines dieser Kinder vielleicht Sophie Furrer war ?

Der Buchbinder FURRER , geb. ca. 1775 hat wohl diese Witwe Salome als 2. oder 3. Frau geheiratet, sodass sie wahrscheinlich die Stiefmutter von Tante Henriette Furrer war .

Aus Briefen wissen wir, dass Tante Furrer mit einer Grossmamma zusammen lebte in einem sehr schönen Verhältnis bis in ihr hohes Alter . Hermann Krüsi kannte diese Grossmamma auch und schrieb von ihr:

"die Hauptzüge ihres Wesens waren Dankbarkeit und Gottvertrauen ."

Der Buchbinder Furrer schickte seine Tochter Henriette nach Yverdon zur Ausbildung. Dort lernte sie Hermann Krüsi kennen und blieb ihr ganzes Leben lang sehr verbunden mit ihm und seiner Familie. Sie wurde die Patin von Johann Jakob Krüsi, der dann 1852 ihre Nichte und spätere Adoptivtochter Jda Bullinger heiratete.

Henriette Furrer war jahrelang Lehrerin an der Stadtschule in Winterthur, später leitete sie das Töchterinstitut zum Adlergarten.

Unsere Mamma sagte, dass wir Tante Furrer sehr viel verdankten. Wir besitzen viele Briefe von ihr.

1881 Zeitungsausschnitt

Den 31. Mai ist hier in Winterthur in hohem Alter eine Persönlichkeit hingeshieden, die, so still und einfach sie auch gelebt hat, dennoch einen ehrenden Nachruf vor der Oeffentlichkeit gar wohl verdient.

Es ist Fräulein HENRIETTE FURRER, gewesene Erzieherin. Mit vorzüglichen Gaben und hohem geistigem Streben ausgerüstet, kannte sie von früh auf kein edleres Ziel, als Lehrerin zu werden, und es wurde ihr voraus durch die Ermunterung und Unterstützung eines trefflichen hiesigen Schulmannes möglich gemacht, sich dafür zu befähigen. Pestalozzi, Niederer und Krüsi wurden die geistigen Väter, durch welche sie ihre Ausbildung erhielt. Und sie wurde eine Pestalozzianerin ächtster Art; denn sie hat sich nicht bloss seine Methode angeeignet, sondern ist weit mehr noch in Gesinnung und Leben eine treue Schülerin des grossen Meisters geworden und bis an ihr Ende geblieben.

Wenig zu fordern und viel zu leisten, den Wert des Menschen im Innern zu suchen, die Pflicht über Alles zu setzen und in frommer Hingebung am Heil der Jugend , am Wohl der Menschen eifrig mitzuarbeiten, war der Grundsatz , von dem sie nie abwich.

Als sie mit gewissenhaftester Benutzung der Zeit für ihre künftige Tätigkeit sich vorbereitet hatte, kehrte sie, das eigne Herz bezwingend, das sie mit aller Gewalt zog, einem andern Rufe zu folgen, in die Heimat zurück, um den Ihrigen zu Hülfe und Unterstützung nahe zu sein. Da wurde sie eine geachtete Lehrerin an den öffentlichen Schulen für die weibliche Jugend und später die Gründerin einer weithin rühmlich bekannten Privaterziehungsanstalt, der sie mehrere Jahrzehnte vorstand. Bei ihrer Leitung ging sie nicht bloss darauf aus, Kenntnisse und Fertigkeiten mitzuteilen, sondern suchte vor Allem den Charakter zu bilden, und es musste ihr das um so mehr gelingen, weil sie selbst wie wenige Menschen in unserer Zeit ein ganzer Charakter war, der stets das Wort in die Tat umsetzte, und nach Ueberzeugung und Gewissen selbstständig und unbeirrt durch Andere ihre eignen Wege ging.

Ihr Name wird noch heute im Osten unseres Vaterlandes weithin mit Ehren genannt und ihr Andenken sicherlich in vielen Familien ein gesegnetes sein.

Bei uns werden wohltätige Anstalten, voraus der Kindergarten, und gar manche einzelne Arme es noch lange empfinden, dass sie eine hochherzige Wohltäterin verloren.

=====

Z W E I T E R T E I L
=====

Vor 2 Jahren habe ich mit der Niederschrift dieser Chronik begonnen, dann blieb das Buch liegen. Unterdessen bin ich 82 Jahre alt geworden und meine Sehkraft hat abgenommen. Ich möchte aber doch versuchen, diesen 2. Teil noch zu schreiben. Ich werde hier von Menschen erzählen, die wir, meine Schwester Gertrud und ich, persönlich gekannt haben, ausgenommen Grossvater Krüsi. Von ihm hat unsere Mutter oft erzählt. Auch besitzen wir 2 seiner Tagebücher.

Aber auch dieser 2. Teil ist Stückwerk. Auch habe ich eben diese Menschen, von denen mir einige nahe standen, so geschildert, wie ich sie sah. Ich bitte Euch, die ihr sie auch gekannt habt -- ich denke an unsere Cousinsen -- um Nachsicht. Möchtet ihr etwas berichtigen oder beifügen, dann tut es bitte. Ihr seht, es hat für solche Beifügungen leere Blätter.

Bischofszell, Frühling 1968

Jda Baumgartner.

Und wir alle, die diese Chronik angeht, sprechen Cousine Jda unseren ganz herzlichen Dank aus für all die Mühe und Arbeit, die sie auf sich nahm. Es war und ist ein Heidenwerk.

U N S E R G R O S S V A T E R

JOHANN JAKOB KRUESI

geboren 24. Januar 1824

heiratete am 17. Mai 1852 JDA BULLINGER

gestorben 12. Juni 1882

Apotheker in Heiden.

5 Kinder

Aus der Kindheit, den Jugend- und Studienjahren unseres Grossvaters weiss ich leider nichts zu erzählen.

Er war das 7. Kind von Hermann Krüsi - Egger und der Patensohn von Tante Henriette Furrer, die seit der Zeit in Yverdon mit Hermann Krüsi befreundet war und in regem Briefwechsel mit ihm stand. In seinen Neujahrsbriefen an Tante Furrer erwähnt Hermann Krüsi jeweils auch diesen Sohn Johann Jakob. Er schreibt von ihm, er sei fleissig, habe ein gutes Gemüt, sei ein lieber Sohn.

Wir vermuten, dass er die Apothekerlehre bei seinem Schwager Dr. Johannes Küng in Heiden absolvierte. Später hat er diese Apotheke erworben. Durch einen Brief erfuhren wir, dass er es nicht leichten Herzens tat. Vielleicht ahnte er, dass er sich damit eine grosse Last auflud.

Am 17. Mai 1852 heiratete er JDA BULLINGER, Nichte und Adoptivtochter von Henriette Furrer.

Dass unser Grossvater ein Mann voll Gemüt war, wissen wir nicht nur von unserer Mamma, seiner ältesten Tochter; wir erfahren es auch durch seine Tagebücher und aus seinen Gedichten, in denen er seine Gedanken, Erlebnisse und Stimmungen auszudrücken versuchte, sowie aus seinen Briefen. Er war sehr naturverbunden. In der Apotheke gab es immer einen Hund und eine Stube voll Vögel - ein Garten mit seltenen Pflanzen wurde mit viel Liebe betreut. Er erwähnt in seinen Briefen an Tante Furrer: "Wenn Du wieder zu uns kommst, wirst Du Freude haben, zu sehen, wie sich diese oder jene Pflanze so schön entwickelt hat" etc. Grossvater unternahm gern grosse Wanderungen. Einmal nahm er seine Tochter, unsere Mamma, mit auf den Säntis, was für sie ein grosses Erlebnis war. Man denke: damals waren Bergtouren nicht Mode!

Als der Kurpark in Heiden bepflanzt werden sollte, erhielt Grossvater mit andern Männern den Auftrag, die Bäume dafür auszuwählen. Er hielt sorgfältig Ausschau, reiste zu diesem Zweck, wie uns Mamma erzählte, in Oesterreich umher. - Als ich viel später den Kurpark kennen lernte, da schaute ich mir, obwohl mein botanisches Verständnis gering war, die Bäume mit Liebe an und mit der Frage: "Hat dich vielleicht mein Grossvater hier eingepflanzt?" -

Grossvater hatte seine Kinder sehr lieb. Das wissen wir nicht nur aus den Erzählungen unserer Mamma; wir erfahren es auch aus den Tagebüchern und aus den Briefen, die er an seine junge Frau schrieb, wenn sie etwa bei Tante Furrer oder zur Kur fort war. In diesen Briefen stehen so hübsche Beobachtungen, auch legte er Brieflein, der noch längst nicht schulpflichtigen Maiteli bei. Man sieht es geradezu, wie er die Kleinen auf den Schoss nimmt und ihnen die Hand führt. Und sie dürfen schreiben, was ihnen das Herz eingibt.

" Mit allen unseren kleinen Leiden wandten wir uns an Vater", erzählte unsere Mamma. Er hatte Trost und Heilmittel für jeden Schmerz. Der jungen Mutter lag es vielleicht weniger, sich in kleine Leiden hineinzudenken.

Im Sommer, wenn in Heiden grosser Kurbetrieb herrschte, gab es in der Apotheke viel Arbeit. Dann hielt Grossvater einen Gehilfen, meistens einen Studenten. Damals wurden viel mehr Heilmittel in der Apotheke hergestellt, als heute. Wir wissen, dass Grossvater versuchte, Schokolade herzustellen. Der "goldene" Mörser, der von der Heidener Apotheke nach Schiers und später in den Rosenstock in Bischofszell übersiedelte, hätte wohl viel erzählen können von fleissiger Arbeit.

Im Winter war der Betrieb flau. Das Geschäft blühte nicht. Die Unkosten wurden grösser mit den heranwachsenden Töchtern; es gab wohl auch Umbauten. Da half Tante Furrer nach allen Seiten. Sie sorgte mit dafür, dass immer eine gute Magd da war, dass die Mutter, die mit allerlei Beschwerden zu kämpfen hatte, ihre nötigen Kuren machen konnte, dass die Kinder ausgebildet wurden. Und die 4 Töchter wussten es, dass ihre schönen Kleider von Tante Furrer stammten.

Ob es Grossvater an Geschäftstüchtigkeit fehlte? Wir wissen es nicht. Die eher unpraktische Einrichtung im Apothekerhaus erschwerte wohl vieles. Damals befand sich die Apotheke im 1. Stock. Grossvater's Nachfolger verlegte sie ins Parterre.

In späteren Jahren kam es vor, dass Grossvater abends zu lange in der "Krone" sitzen blieb. Dann warteten die Gattin und die älteste Tochter, unsere Mutter, mit Bangen auf den späten Heimkehrer. Grossvater machte sich deswegen grosse Vorwürfe, er klagte sich an und fasste gute Vorsätze. Tante Furrer mahnte. Sie tat es in Liebe. Aber sie mahnte nicht nur, sie half auch tatkräftig. - Als ich vor vielen Jahren diese Briefe las, musste ich mir sagen: "Nein, Tante Furrer war nicht, wie einmal jemand andeuten wollte, eine langweilige Mahnerin. In ihren Briefen steckt Kraft und wahre Liebe."

Ein grosser Schmerz war es für Grossvater, als die älteste Tochter Jda, unsere Mutter, heiratete, das Elternhaus verliess und nach Schiers übersiedelte. "Nein, diesem Stürmi gebe ich mein Kind nicht zur Frau", war die Antwort Grossvaters auf die erste Bewerbung unseres Vaters. Aber beim 2. Mal gab Jda den Ausschlag. Sie wusste, was sie wollte und sie wollte gerne mit diesem "Stürmi" in das Schierserhaus einziehen, an dessen Giebel steht: einen andern Grund kann niemand legen, ausser dem, der gelegt ist: Jesus Christus. Sie wollte ihm gerne folgen in ein Leben voll Verantwortung und Hingabe. 100 Schüler, 10 Lehrer, viele Angestellte, die sie alle kannte und irgendwie mitbetreute. Es war gewiss auch für sie schmerzlich, beim letzten Abschied den Schmerz der alternden Eltern, besonders des Vaters, miterleiden zu müssen. Aber die Bande der Liebe zerrissen nicht. Eltern und Schwestern kehrten oft in Schiers ein zu Ferien-Aufenthalten. Bruder Karl war für kurze Zeit dort als Schüler.

Ueber die letzten Jahre unseres Grossvaters weiss ich nichts zu erzählen. Er erlebte die Geburt der ersten Enkelin, auch die Hochzeit der 2. Tochter Sophie. Altersbeschwerden blieben nicht aus. Er habe an einer grossen Schwäche in den Knien gelitten, sodass er oft hingefallen sei. Er war auch zu einer Kur in Mammern und starb am 12. Juni 1882. Aufzeichnungen über seine letzte Zeit haben wir nicht gefunden.

U N S E R E G R O S S M U T T E R

Die Frau von Grossvater Johann Jakob Krüsi hiess als ledig
J D A BULLINGER .

Jda Krüsi - Bullinger

geb. 1831
getraut am 17. Mai 1852
gestorben am 30. Juli 1891

Ihr Vater, Johann Jakob Bullinger arbeitete als Konditor in Zürich.
Er heiratete Sophie FURRER, Tochter eines Buchbinders in Winterthur.
Diese Sophie Furrer, von der wir leider gar nichts wissen, starb als
Jda 2 Jahre alt war.

Johann Jakob Bullinger ging eine 2. Ehe ein mit Elisabeth Scheuchzer
und wurde somit die Stiefmutter von Jda. Aus dieser Ehe stammt eine
Tochter, NANY Bullinger, mit der Jda stets in Liebe verbunden blieb.

Jda soll ein übersprudelndes, heiteres, unbeschwertes Kind gewesen
sein. Ihr war es schon als Kind gegeben, sich in Briefen warm und
herzlich auszudrücken. Sie pflegte eine grosse Freundschaft mit ihrer
Bullinger Cousine Berta, später Frau Schulthess. Ein an diese Cousine
gerichtetes Brieflein hat Tochter Jda aufbewahrt.

Als Jda 9 Jahre alt war, starb auch ihr Vater. Da nahm Frä.
HENRIETTE FURRER, eine Schwester ihrer Mutter, die verwäiste Nichte
zu sich in ihr Töchterinstitut "Adlergarten" nach Winterthur und
betreute sie wie ihr eigenes Kind. Diese Tante blieb bis an ihr
Lebensende für unsere Grossmutter und für die ganze Familie die
treueste Mutter. Mit viel Liebe, Rat und Tat stand sie unserer Gross=
mutter bei in kleinen und grossen Nöten. Dies zeigen uns die vielen
Briefe. - Wie mag es Jda im Adlergarten ergangen sein? Tante Mathilde
sagte einmal, sie sei kein besonders "gefügiges" Kind gewesen; gern
aufgelegt zu Spass und lustigen Streichen.

Sie verbrachte ein Jahr im Welschland. Davon erzählt ein Tagebuch,
das wir aber nicht mehr entziffern können.

1852 verliess Jda das Haus dieser Tante und Adoptivmutter und siedelte
nach Heiden über als Frau von Johann Jakob Krüsi, dem dortigen Apotheker.
Er war ja der Patensohn von Tante Furrer.
Im Apothekerhaus blühte bald junges Leben.

Unsere Mamma sagte von ihr, sie habe ein heiteres, vertrauendes und offenes Gemüt gehabt, und ihre Kinder hätten ihre Liebe in reichem Masse erfahren dürfen.

Grossmamma war wahrscheinlich keine kräftige Natur. Kopfweh und andere Beschwerden traten auf und machten Kuren nötig. Tante Furrer half nicht nur dazu, sondern ermunterte sie dazu. Das sehen wir aus den Briefen.

Ich erinnere mich an Grossmamma als eine schöne, grosse Frau, die sehr lieb mit uns Schierserkindern war und uns von Max und Moritz erzählte. - Der grosse Betrieb in Schiers schien sie nicht zu stören. Sie war ja überhaupt eine gesellige Natur, und die Mahlzeiten am Tisch der Lehrer waren für sie vielleicht sogar vergnüglich.

Einmal, so erzählte mir Mamma nach Jahren, habe Grossmamma zu ihr, die gerade ein Kindlein erwartete, gesagt: "Sieh diesen schönen Buben dort, den solltest du oft ansehen". Sie dachte, dieses Anschauen könnte Einfluss haben auf das werdende Kindlein; -- aber "schöne" Kinder sind wir Baumgartner doch nicht geworden!

Am Schönen und Gediegenen hatte Grossmamma jedenfalls viel Freude. Mir fällt da besonders die feine Schmuckschatulle ein, die unsere Mamma aus der Heidener-Heimat nach Schiers mitgebracht hatte.

Nach Grossvater's Tod lebte Grossmamma zuerst mit den beiden jüngeren Töchtern Hermine und Mathilde zusammen. Nach deren Verheiratung bezog sie ein kleines Haus in Heiden. Zu der Vereinsamung trat aber, so erzählte Mamma, eine nervöse Krankheit. Zu einem fröhlichen Schalten und Walten, wie sie es so gern getan hatte, kam es nicht mehr. Sie konnte noch an der Hochzeit ihres Sohnes Karl teilnehmen. Im Ermattingen suchte sie noch Erholung. Dann nahmen ihre Kräfte rasch ab, besonders das Gedächtnis (wohl Arterienverkalkung). Schliesslich waren ärztliche Pflege und dauernde Beaufsichtigung nötig. So machte sich unser vielbeschäftigter Vater frei, fuhr mit Mamma nach Heiden. Sie beide brachten die liebe Kranke nach Stammheim, wo sie im Haus von Dr. von Orelli aufs Beste aufgehoben war. Am 30. Juli 1891 wurde sie von ihrem Leiden erlöst.

Mamma zeigte uns einmal eine Postkarte von Grossmamma an sie nach Schiers gesandt, aber aus grosser Schwäche heraus ganz falsch adressiert. Diese Karte war für Mamma ein letzter Gruss ihrer geliebten, nun so kranken Mutter. - Immer wieder während dieser Stammheimerzeit ermöglichte es unser Vater, dass unsere vielbeschäftigte Mamma für einige Tage zu ihrer kranken Mutter fahren konnte. Als das Ende heran= nahte, erwies unsere Mamma ihr die letzten Liebesdienste.

Unsere Mutter - JDA KRUESI - älteste Tochter von
J.J. & Jda Krüsi-Bullinger

geb. 25. Febr. 1853

gest. 17. Juli 1926

verh. m. Otto Paul Baumgartner, Seminardirektor Schiers

5 Kinder.

Jda war die älteste der 5 Krüsi-Kinder. Sie war mit zunehmender Reife die Stütze der alternden Eltern und immer sehr verbunden mit ihren Schwestern. Auch war sie sehr verbunden mit Tante Furrer, oft auf Besuch bei ihr. Mamma sagte uns, wir hätten Tante Furrer in jeder Beziehung viel zu verdanken, in geistiger und finanzieller Hinsicht. Die tiefsten Eindrücke erhielt Mamma durch Herrn Pfarrer Arnold, damals Parrer in Heiden und Freund unseres Vaters, vor allem im Konfirmandenunterricht, aber auch später. Was sie damals empfang, davon zehrte sie ihr ganzes Leben ohne viel Worte zu verlieren. Es war die Quelle ihrer Kraft, ihres Friedens. Diesem Pfarrer Arnold blieb sie immer in Liebe und Dankbarkeit verbunden. Er war jedes Jahr bei uns zu Besuch. Auch ich war sehr beeindruckt von ihm, von diesem hochgewachsenen, ehrfurchtgebietenden und doch so viel Wohlwollen ausströmenden Mann.

Am 20. April 1876 wurden unsere Eltern von Pfarrer Arnold getraut. Zum Gelock gab er ihnen den 84. Psalm mit. Nach einer "stürmischen" Hochzeitsreise, die durch Deutschland bis Amsterdam führte, begann für Mamma die grosse Aufgabe in Schiers. Sie hatte 60 Schüler in Obhut zu nehmen, später waren es 100; sie kannte sie alle, dann hatte sie einen Stab von Angestellten zu überwachen, gemeinsam mit einer treuen Haushälterin, ferner Kontakt zu haben mit Lehrern und Lehrerfrauen. Sie pflegte die kranken Schüler, sie stand Papa bei und innerhalb von 13 Jahren hat sie 7 Kinder geboren. Das erste Kind starb bei der Geburt. -- Uns schuf sie eine fröhliche Kinderzeit mit vielen Liedern, mit vielen Geschichten. Wie hat Mamma das alles bewältigen können, so fragte ich mich oft. Aus ihren Aufzeichnungen wissen wir, dass sie es ruhig tat, ohne Hast. Sie war fest verbunden mit Gott. Die letzten Schierserjahre, 18 im ganzen, waren jedenfalls schwer. Doch davon später.

Unser Vater, Otto Paul BAUMGARTNER, geb. 1836 - 1916 verbrachte seine Kinderzeit mit 3 Brüdern in Diessenhofen /Tgh, wo sein Vater Lehrer war. Nicht ein gewöhnlicher Lehrer, nein "ein origineller Schulmeister aus dem Toggenburg" - so heisst der Titel des Büchleins, in dem Papa das Leben seines Vaters schildert. Aus eigener Initiative hatte er 7 Sprachen gelernt, er spielte auch die Orgel.

Papa besuchte die Kantonsschule in Frauenfeld, studierte Theologie in Basel. Dort fand er treue Freunde, den schon erwähnten Wilhelm Arnold, dann Eduard Frauenfelder, Pfarrer am Münster in Schaffhausen, August Bächtold (Steigkirche in Schaffhausen), Pfarrer Munz in Chur. Wir besitzen das Gedenkalbum. Das waren feine Freundschaften. - Bei der Prüfung fiel Papa durch, weil er mit einem Examinator Streit bekommen hatte wegen einem Bibelwort (siehe "Erfahrungen aus meinem Leben") - Papa verbrachte hierauf einige Jahre in Livland als Hauslehrer und Internatlehrer. Heimgekehrt bestand er die Prüfung ohne weiteres. Wir besitzen den Brief eines damaligen Examinators, in dem er dem Vater in Diessenhofen vom Verlauf der Prüfung erzählt und Papas Begabungen schildert.

7 Jahre lang war Papa Pfarrer in Grub bei Heiden. Viele liebten ihn und nahmen das, was er verkündigte mit Freuden auf. Ueber seinen Weggang von Grub lesen wir auch im Büchlein "Erfahrungen aus m/Leben".

unsere Mutter - JDA KRUESI -

Von mehreren Berufungen, die Papa erhielt, nahm er diejenige von Schiers an als Direktor der evangelischen Anstalt. 1875 fand er dort ca. 60 Schüler, Sekundarschüler und Seminaristen. Ich kann mir vorstellen, mit welchem Eifer, mit welcher Energie, mit welcher Tatkraft sich Papa in diese neue Aufgabe stürzte.

1876 holte er sich Jda Krüsi von Heiden, die er 8 Jahre vorher bei einem Sekundarschuleexamen (Papa war Inspektor) gesehen und beobachtet hatte als Gattin und Gehilfin. Und nun widmeten sie sich 18 Jahre lang zu zweit der schönen, grossen Aufgabe.

Es muss Papa rasch gelungen sein, das Vertrauen der Eltern der Schüler zu gewinnen. Die Anfragen mehrten sich. Viele der neuen Schüler wollten sich auf die Universität vorbereiten, u.a. die 4 Söhne Naegeli vom Schloss Oetlishausen. Bald musste Papa bauen. Auch das tat er mit Eifer. Die Bevölkerung von Schiers, die ihm wohlgesinnt war, unterstützte ihn dabei. Viele Verbesserungen, neue Pläne beschäftigten Papa: vor allem und in erster Linie der Ausbau des Gymnasiums, ein grosser Turnplatz, Gelegenheit zum Schwimmen und zum Schlittschuhfahren, -- Da kam die Krise.

Zwei der Lehrer, die die stürmische Art von Papa nicht ertrugen, wünschten seinen Weggang. Sie erreichten eine Spaltung im Lehrkörper. Diese Spaltung griff über auf den Verein und den Vorstand. Man machte Papa Vorschriften, denen er sich nicht fügen konnte: er sollte z.B. den Ausbau des Gymnasiums unterlassen. Es gab Missverständnisse, Unstimmigkeiten. Papa, der mit seinem ganzen Wesen an Schiers hing, erklärte, er sei von Gott an diesen Platz gestellt worden, er werde diesen Posten nicht freiwillig verlassen.

Eine letzte entscheidende, stürmische Sitzung fand in der Anstalt statt. Mamma wartete mit Bangen in einem Nebenzimmer. Hie und da ging einer der Freunde zu ihr hinüber, um zu berichten, wie es gehe. Es kam zu einer letzten Abstimmung. Da gab einer der Freunde, Pfarrer Munz von Chur mit seiner Stimme den Ausschlag, damit wurde Papa ersucht, von seinem Amt zurückzutreten. Pfarrer Munz sagte später zu Mamma: "der liebe Freund war ja ganz übermüdet." - Papa hing aber so sehr an Schiers. Er bat als Lehrer der alten Sprachen weiter in Schiers arbeiten zu dürfen. Es wurde wohl erwogen. Ich vermute, dass der neue Direktor diesen Wunsch ablehnte, begreiflicherweise.

So bat Papa seine Freunde, ihm behilflich zu sein, eine Unterkunft zu finden für die grosse Familie, 6 Kinder im Alter von 4 - 14 Jahren. Es sollten grosse Räume da sein, wünschte Papa.

Mamma hat in diesen letzten Jahren neben ihrer andern Arbeit Papa viel Schreibarbeit abgenommen. Das Demissionsschreiben hat sie mit eigener Hand abgeschrieben, auch den letzten Jahresbericht.

Die Wahl eines Nachfolgers beschäftigte auch sie sehr. Einmal sah sie im Traum einen hochgewachsenen Mann das Haus betreten. Sie sah ihn deutlich: "der neue Direktor". Einige Tage später erschien dieser Mann wirklich. Es war Inspektor Eugen Zellervon Beuggen. Warum er nicht Direktor wurde, weiss ich nicht. Die Beziehungen zu unsern Eltern waren gut. Wie habe auch ich die Beuggener-Monatsblätter mit Eifer und Gewinn gelesen. Als Mamma in Baden zur Kur weilte, war es ihr eine Freude, ihn wiederzusehen.

Ich hatte nicht gemerkt, dass unsere Eltern durch viel Schweres gegangen waren. Mamma dichtete für uns ein Lied, indem wir Abschied nahmen von unserer geliebten Schierserheimat, vom Landquartberg, vom Vilan, vom Turnplatz, von der Musterschule, von den lieben Kameraden. Dass Abschiednehmen etwas Schweres sei, das merkte ich, als die treuen Angestellten uns am Bahnhof in Schiers weinend umgaben und uns nachwinkten

Bischofszell : Bischofszell war als Uebergangsstation gedacht, es blieb aber unsere Heimat. 23 Jahre lang bewohnten wir die weiten Räume des alten "Rosenstocks" an der Marktgasse. Schon bald fragte Direktor Arnold von Basel, der dort eine Predigerschule gegründet hatte bei Papa an, ob er bereit wäre, die Leitung der Prediger-Vorschule zu übernehmen, d.h. er sollte den jungen Männern, die an der Predigerschule studieren wollten, in einem Jahreskurs die nötigen Vorkenntnisse in Latein und Griechisch beibringen. Das war ein kleiner Ersatz für die grosse, wunderschöne Aufgabe der letzten 18 Jahre. Papa lebte weiter in seinen Gedanken intensiv mit Schiers mit; wir hörten aber nie eine Anklage. -- Er ergriff die neue Aufgabe mit Eifer und hat sich 16 Jahre lang abgemüht, den neuen Schülern Sprachunterricht zu geben. Jahr für Jahr sassen 4 - 11 junge Männer nicht nur bei Papa im Studierzimmer, sondern auch an unserem langen Tisch bei allen Mahlzeiten. Es waren meistens Deutsche, auch viele besonders begabte Deutschrussen, auch einige Schweizer, junge Männer aus den verschiedensten Berufen. Hier und da kam es vor, dass Papa am Vormittag 2 Gruppen Lateinstunden gab, am Abend 2 Griechischstunden. Dazu kamen bald Schüler aus der Umgebung. -- In seiner freien Zeit arbeitete Papa im Garten. Das war sein Jungbrunnen und ebenso die weiten Wanderungen - wandern war seine Freude.

So hatte Mamma neben der Fürsorge für uns sechs wieder eine grosse Aufgabe zu bewältigen. Gute Angestellte halfen mit, auch die Töchtern Hanna und Gertrud waren treue Helferinnen. - Mamma stand den jungen Männern bei, sorgte für sie. Viele liebten und verehrten sie. Und wenn bei Tisch die Meinungen heftig aufeinander prallten, fand sehr oft Mamma ein versöhnendes, überbrückendes Wort. Sie las viel und war auf vielen Gebieten bewandert.

Papa war es ein Anliegen, uns zu einem einfachen Leben zu erziehen, deshalb war er sparsam. Das war für Mamma, die ein grosszügiges Leben gewohnt war, gewiss oft nicht leicht, ebenso für uns Kinder nicht. Papa war aber nicht kleinlich, das erfuhr ich immer wieder. Nie fragte er, wie andere Väter es tun, darnach, wie ich mein selbstverdientes Geld verbrauchte. Und als wir erwachsen waren, schenkte er jedem von uns Fr. 1000.- zur freien Verfügung.

Uns Kindern fehlten in der ersten Zeit die Berge sehr. Papa wanderte aber mit uns auf die Thurgauer-Hügel. Er nahm uns mit nach Diessenhofen, nach Schaffhausen, wir erlebten den Hohentwilt und das Appenzellerland. Es wurde viel gesungen bei uns und später, als Otto Geige spielte auch musiziert. Und wie wurde gespielt an den Sonntagabenden mit den Eltern - mit Lust und Hingabe!

Im Jahre 1900 siedelten die Brüder nach Schaffhausen über, um dort das Gymnasium zu besuchen.

1901 erkrankte unser lieber Otto und starb 18-jährig an den Folgen einer nicht erkannten Brustfellentzündung.

1903 verheiratete sich Hanna mit Karl Jsler, der in Bischofszell Sekundarlehrer war. Unsere Eltern freuten sich und wie herzlich wurden auch die Enkelkinder begrüsst. 1908 zog die junge Familie nach Schaffhausen und hinterliess eine schmerzliche Lücke, aber in allen Ferien durften wir sie wieder bei uns haben.

Als Papa 75 Jahre alt war, gab er seine Arbeit mit den jungen Männern auf. Es waren die letzten 5 Jahre seines Lebens! - Auch jetzt noch war Gartenarbeit seine Freude, auch jetzt noch wanderte er gerne und wurde dadurch erquickt. Sein Geist blieb rege, sein Gedächtnis grossartig, er strahlte ungeheurr viel geistige Frische aus.

unsere Mutter - Jda Baumgartner-Krüsi

Ich sehe ihn noch vor mir, wie er in unserer grossen Stube hin- und herwanderte und dabei erzählte : von seinem Elternhaus, von der Schierserzeit, die wieder vor ihm erstand. Oft erzählte er aus der "Semaine Littéraire", die er mit Eifer las. Alles fasste er mit grosser Intensität auf. Ich erinnere mich, wie er das damals erschienene Buch "die Schweizerfrau" las und sein Herz bewegt war von dem Schicksalen dieser Frauen. Am Weltgeschehen nahm er grossen Anteil. Er nahm aber auch mit ganzem Herzen Anteil an der Entwicklung meiner Oetlishauser Schüler und freute sich, wenn ich sie hie und da nach Hause brachte.

In diesen Jahren schrieb Papa eine Arbeit über Sokrates, die aber nicht gedruckt wurde. Dann erschien sein Büchlein "ein origineller Schulmeister aus dem Toggenburg" und nachher schrieb Papa an seinem Büchlein : "Erfahrungen aus meinem Leben".

Als Papa 80½ Jahr alt war, erlitt er nach einem arbeitsreichen Tag im Garten eine Herzkrise, bald kam Herzasthma dazu, Wassersucht. 10 Wochen lang litt Papa unsäglich, ohne Klage. Mamma und Gertrud pflegten ihn. Auch Hanna kam zu Hilfe. Er war so dankbar und freute sich über jeden Beweis von Liebe. In seiner letzten Not stützte ihn Mamma mit dem Lied: Oh, Lamm Gottes, unschuldig Am 24. Dez. 1916 wurde er erlöst.

Die letzten Jahre von Mamma.

Schon 1917 verliessen wir die weiten Räume des Rosenstocks und zogen an die Poststrasse ins Rosenhäuschen. Dass wir eine sonnige Wohnung beziehen konnten, verdankten wir der unermüdlichen Fürsorge von Gertrud. Mamma war geplagt von Rheumatismus und von Augenentzündungen und brauchte Sonne. - Lange lag ein grosser Schmerz auf Mammals liebem Gesicht, aber dann erschien das Heiter-Frohe wieder.

Papa hatte Mamma geboten, sein Büchlein "Erfahrungen aus meinem Leben" zu vervollständigen und herauszugeben. Das war eine grosse Arbeit. Mamma und Gertrud versenkten sich hinein in das Leben von Papa und taten diese Arbeit mit viel Liebe.

Im Oktober 1918 verlobte Paul, der damals als Mittelschullehrer an der Minerva arbeitete, einige Ferientage bei uns. Er interessierte sich für unser Leben, für Haus und Garten - es war ein schönes Zusammensein. Einer notwendigen Stunde wegen, die Paul zu geben hatte, unterbrach Paul seine Ferien, kehrte nach Zürich zurück, erkrankte an Grippe, wurde ins Bethanienheim gebracht und starb dort nach wenigen Tagen. Gertrud hatte ihn noch besuchen können.

Mamma trug den grossen Schmerz still. Auf Pauls Grabstein liess sie schreiben : Meine Seele dürstet nach Gott, dem lebendigen Gott".

Dass das so war, sahen wir aus Pauls Nachlass.

Mamma hatte nicht zur Beerdigung nach Zürich fahren können, damals litt sie schon an Gicht. Die Glieder verkrümmten sich; eine liebe Arbeit nach der andern wurde Mamma aus der Hand genommen, aber ihr Geist blieb frisch und rege.

Für uns beide, für Gertrud und für mich war es ein grosses Geschenk dass wir die liebe Mamma noch 80 Jahre behalten durften. Sie nahm an allem Anteil, sie freute sich auch über die schönen Beziehungen, die ich mit Frau Brunnschweiler-Züst und mit Frau Brunnschweiler-Frauenfelder haben durfte. Immer wurden die Lieben aus Schaffhausen mit Freuden begrüsst. Jedes einzelne der Enkelkinder lag ihr am Herzen. Viel Liebe und Kraft schenkte sie auch Gertruds Patenkindern. Und wie nahm sie teil am Weltgeschehen und sorgte sich um die vielen einstigen Predigerschüler, die in Deutschland lebten. -- So vieles, vieles haben wir miteinander gelesen und besprochen.

Im Sommer 1926 musste sich Mamma ins Bett legen mit grosser Schwäche. Vier Wochen lang lag sie krank. Es kam eine Alters-Lungenentzündung hinzu. Auch jetzt kam uns Hanna zu Hilfe. Wir waren alle bei ihr. "Wie Gott es macht, so ist es recht", sagte sie. Sie hielt sich an Jesus als sähe sie ihn. Einmal bat sie mich um den Vers :

Du Atem aus der ewgen Stille durchwehe sanft der Seele Grund,
Füll mich mit aller Gottesfülle und da, wo Sünd und Greuel stund,
Lass Glaube, Lieb und Ehrfurcht grüssen
In Geist und Wahrheit dir zu dienen "

Am 17. Juli 1926 , an einem strahlenden Sommernachmittag verliess sie uns. Für uns war es ein grosses Vermissen, aber für die liebe Mamma ein Hineintreten in die Herrlichkeit, von der ihr Konfirmations=spruch sagt:

Was kein Auge gesehen,
Was kein Ohr gehört,

Das hat Gott bereitet
Denen, die ihn lieben.

1. Kor. 2 , 9-10

=====

In der "geschichte der Anstalt Schiers von 1937" bringt Pfarrer Preiswerk einen Bericht über das Wirken von Papa in Schiers und auch ein kurzes Lebensbild von Mamma.

Jda und Otto BAUMGARTNER - KRUESI hatten 5 Kinder :

Hanna , geb. 2. Aug. 1880 - 20. Dez. 1966
verh. mit Karl Jsler,
Reallehrer in Schaffhausen
5 Kinder :

Karl Jsler , geb. 3. März 1904
verh. m. Marie Hübscher
Reallehrer Schaffhausen
2 Kinder : Karl, geb. 14. Nov. 1944
Primarlehrer
Alfred, 26. Okt. 1946
Geologiestudent

Hanna Jsler, geb. 30. Juli 1905
ledig
Hauswirtschaftslehrerin

Jda Jsler , geb. 21. Okt. 1906
ledig
Diakonissin

Gertrud Jsler , geb. 10. Juni 1908
ledig
Fürsorgerin & Hauswirtschaftslehrerin

Otto Jsler , geb. 4. Aug. 1910
verh. m. Esther Stickelberger
Dr. Ing. Chem.
6 Kinder : Ruedi Dietegen, 27.6.44
Medizinstudent
Judith Hanna , 14.9.45
Lehrerin
Emanuel Otto , 29.12.46
Medizinstudent
Ambros Karl , 29. 8.48
Medizinstudent
Dorothea Gertrud, 10.9.50
Gymnasiastin
Rosina Esther , 2.9.56
Gymnasiastin

Ohne HANNA würde etwas Wesentliches fehlen in meiner Kinderzeit und in meinem Werden. Sie war die "Aelteste", die Zuverlässige, immer hilfsbereit und freundlich, still und doch in ihrem Dabeisein wurde alles interessant und anregend. Ich denke an ein Puppenspielen mit ihr in Schiers. Und an die Geschichten, die sie uns erzählte, meist selbsterfundene und das waren die schönsten!

In Bischofszell gab es für uns ja zum 1. Mal eigene Küche und eigener Familientisch. Es war eine junge Hilfe da, aber es gab doch von jetzt an Arbeit für jedes. Hanna stellte sich da hinein: fleissig, willig, nie hat man sie heissen müssen; uns hingegen wohl. Aber ihr freundliches Vorbild war Hilfe. -- Und ans Wandern denke ich. Mit ihr bekamen die Berge Namen, immer war etwas interessant, eine stille Freude lag über allem, es war ein frohes Schauen, ein Erleben, das bereichernd in unsere Kinderjahre kam.

Bald nach der Konfirmation durfte sie in Neuchâtel die École Supérieure besuchen, nachher noch einen Nähkurs. Ich sehe uns noch, wie wir beim letzten Sonntagsspaziergang bettelten : aber Hanna, du musst uns noch die Geschichte fertig erzählen. Und das tat sie auch.

Hanna, Tochter von Jda & O. Baumgartner-Krüsi

Später besuchte sie auch Kurse an der Frauen Arbeitsschule in St. Gallen. Sie durfte dann bei Frau Donatz wohnen, bei ihrer lieben guten Freundin Martha Donaz, deren Vater unser lieber Lehrer in Schiers gewesen war. - Später war Hanna noch für einen Winter in der Haushaltungsschule am Zeltweg in Zürich. Und zwischen diesen Kursen stand sie tatkräftig in unserm Haushalt, als gute Stütze in allem. Sie hat auch selber ein junges Dienstmädchen ins Kochen eingeführt. Und gebügelt hat sie - Berge von Wäsche.

Ein halbes Jahr nach dem Tode unseres lieben Bruders Otto kam der erste Brief von unserem geliebten Lehrer Jsler in unser Haus und begann sein stilles und zähes Werben um unsere liebe Hanna. So neu, so unerwartet kam das in ihr Leben - man musste ihr Zeit lassen und sie mussten sich erst kennen lernen.

einmal?

Ich hörte Papa einmal sagen: "Hanna ist weise, Wenn er sie bekommt, so bekommt er einen Schatz an ihr." Sie hat ihm ihr Jawort gegeben und er hat einen Schatz bekommen.

Von der glücklichen Verlobung im Nov. 1902 und der frohen Hochzeit habe ich Euch auf andern Blättern früher erzählt.

Es kamen die 5 Kinder; das sechste geliebt und betrauert.

Sie hat ihre Kinder weise und fröhlich geleitet. Treu und weise stand sie ihrem Mann zur Seite. Und weise und freundlich hat sie verkehrt mit all den verschiedenen Nebenmietern; ich hörte sie nie seufzen.

Wir haben die goldene Hochzeit feiern dürfen. Auf Hanna und Karls Wunsch in unserm Haus hier in Bischofszell. Es war ein schöner Tag. Und 10 Jahre später durften wir zur diamantenen Hochzeit nach Schaffhausen fahren: "Lasset freundlich Bild um Bild herein ..."

beerbte
beord ten

Anderthalb Jahre später im Dez. 1964 standen wir an Eures Vaters Sarg. Hanna hat ihn noch 2 Jahre überlebt. Wie schon in letzter Zeit mit Vater beorgte abwechselnd eine der Töchter den Haushalt. Die Eltern und Brüder waren dankbar für diese liebevolle Pflege.

Bei Hanna hat das Gehör sehr abgenommen; auch das Lesen ging kaum mehr. Aber irgendwie war doch eine innere Frische da, eine stille Freude und Liebe. - Im Dez. 1966 hat auch sie den letzten Atemzug getan. "Nimm hin mein Herz, Leib, Seel' und Mut ---", so hat der Pfarrer an ihrem Grabe gebetet. Es war ja wieder Weihnachtszeit. Das war Eure Jsler-Grossmutter.

(geschrieben von ihrer Schwester Gertrud Baumgartner)

Jda und Otto Baumgartner -Krisi 's Kinder

Paul Theodor , geb. 3. Juli 1882 - Okt. 1918

Grippe

Er hatte Naturwissenschaften studiert,
Hauptfach Botanik. Zuletzt war er Lehrer
an der Minerva in Zürich.

Otto Jmanuel , geb. 30. Juli 1883 - 10. Juni 1901

Er wollte Medizin studieren

Er war der beste von uns sechsen, immer
hilfsbereit, heiter, ein Friedensstifter.

Aus einer nicht erkannten Brustfellentzündung entwickelte
sich eine Hirnhautentzündung, die zu seinem Tode führte.
Er starb 18-jährig und wurde in Schaffhausen, wo er das
Gymnasium besuchte, beerdigt.

Jda Susa , geb. 15. Mai 1885

Primarlehrerin

Jda erwarb sich das Diplom als Primarlehrerin
in Basel und Kreuzlingen, sowie zusätzlich einen Ausweis
für französische Sprache an der Universität in Neuchâtel.
Sie arbeitete in einem Internat in Süddeutschland, war
Hauslehrerin im Welschland und England und unterrichtete
3 Jahre lang die Kinder des ärztlichen Landerziehungsheim
Schloss Oetlishausen bei Bischofszell. Dann gab sie den
Widerstand gegen die Staatsschule auf und betreute mit
Freude die kleinen Schüler von Hauptwil 15 Jahre.
Seit ihrem Rücktritt und einer nötigen Ruhepause gibt sie
den Kindern von Bischofszell und Umgebung Nachhilfstunden.
Dass sie das jetzt noch kann, im Alter von 83 Jahren ist
ein Geschenk von Gott.

Ich möchte, ihr könntet zuhören, wie sie noch mit Frische
ihre Stunden gibt, klar und zielbewusst, immer auf dem
Laufenden mit den neuen Schulmethoden. Immer nimmt sie
in Liebe überall teil, trägt mit und sucht zu helfen,
still und bescheiden.

Sie führt eine grosse Korrespondenz, sogar mit früheren
Schülern ihres Vaters. Sie liest so viel wie möglich neu
erschienene Bücher, nimmt regen Anteil am Weltgeschehen.
Aber Helfen und Lieben, das war schon immer ihre Art.
Und ein inständiges Fragen und Suchen nach Gott und nach
einem tieferen Vorstehen der Bibel. Ihr Konfirmationsspruch
hat sich an ihr erfüllt: "Es ist ein köstlich Ding, dass
das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade."

(Hebr. 12, 9). Und jetzt liegt eine "köstliche" Stille
über ihrem Wesen.

Wieder denke ich an den Vers Jesaja 12, 3: "Ihr werdet
mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen."
Dieses tun und andern dazu helfen, das wurde und ist ihr
das liebste Tun.

Hebr. 13.9

Jda & Otto Baumgartner - Krüsi's Kinder

Gertrud Minna , geb. 22. April 1887

Haustochter

Gertrud wäre sehr gerne Krankenschwester geworden. Leider kam es aus gesundheitlichen Gründen nicht dazu. Sie umsorgte lange Jahre unsere Eltern. Seit Mamma's Tod leben wir zwei, Ida und Gertrud, miteinander und haben ein selten schönes Verhältnis.

Gertrud hat ein sehr gutes Gedächtnis , erzählerisches Talent und ist die Liebe in Person. Wie alle Baumgartner liebt sie das Wandern und erlabt sich an der wunderbaren Natur. Eine zarte Gesundheit ist ihr geblieben.

Theodora, genannt Dora, die Jüngste

geb. 15. April 1890 - 1968

Kindergärtnerin

Ihr grosser Wunsch war Lehrerin zu werden. Leider war die Gesundheit zu schwach . Sie wurde Kindergärtnerin und führte mehrere Jahre den Kindergarten in Bischofszell. Unsere Nachbarin , Frau von Muralt, sagte, " Dora sei eine gottbegnadete Kindergärtnerin gewesen.

Später hat sie sich ganz eingesetzt für die schwachbegabten Kinder der Anstalt Bühl in Wädenswil. Es wurden ihr alle bildungsfähigen Kinder anvertraut, die sie bis zum 6. Schuljahr unterrichtete. Sie liebt Wädenswil und da sie sich von dort nicht mehr trennen wollte, lebt sie nun mit einer Freundin, Frl. Peter , in Wädenswil.

SOPHIE KRUESI - zweitälteste Tochter von
J.J. & Jda Krüsi -Bullinger
geb. 31. Aug. 1854
gest. 8. Mai 1908
heiratete am 27. April 1882 Emil TAEUBER (1855-1891)
Apotheker in Davos

5 Kinder :

Paul Emil 1883 - 1901
Erika 11. Juni 1884 - 1972
Ernst 1886 - Jan. 1887
Hans Werner 2. Dez. 1887 - 1972
Sophie 19. Jan. 1889 - 1943

Tante Sophie war es vergönnt, wie unserer Mamma, öfters
Ferienzeiten bei Tante Furrer in Winterthur zu verleben.
Auch sie verlebte ein Welschlandjahr in der feinen Neuchâtel
Pension bei Madame Matil und stand unter dem Einfluss von Pasteur
Samuel Robert. Nach der Heimkehr wurden wohl die grossen künstle=
rischen Gaben bestmöglichst ausgebildet. - Die beiden Bilder in
unserem Wohnzimmer in Bischofszell stammen aus dieser Zeit. Sie waren
ein Hochzeitsgeschenk für unsere Eltern. - Bei uns war es immer ein
Fest, wenn die von Tante Sophie gemalten Tassen und Teller auf den
Tisch kamen. Auf dem einen hatte sie das Gruber Kirchlein gemalt,
wo unser Vater Pfarrer gewesen war. Es ist eingerahmt von dem Spruch:
" Allen Leuten recht getan, ist eine Kunst , die niemand kann."
Auf einem andern liegt Dornröschen , welches vom Königssohn aufge=
weckt wird , und der Spruch heisst :

" Des Hauses Ehr ist Gastfreiheit
des Hauses Glück Genügsamkeit
des Hauses Schmuck ist Reinlichkeit,
des Hauses Segen Frömmigkeit."

Am Vorabend der Hochzeit unserer Eltern im April 1876 gab Sophie
ihr Jawort dem damaligen Assistenten von Grossvater , Emil Täuber.
Dieser 21 jährige Mann befürchtete, so erzählte uns Mamma später,
beim bevorstehenden Hochzeitsfest könnte ihm ein anderer zuvorkommen.
So sprach er Sophie von seiner Liebe. Emil Täuber stammte aus Preussen.
Er hatte noch Militärdienst zu leisten und seine Studien als Apotheker
zu beendigen. So gab es eine lange Verlobungszeit. Wir wissen, dass
Tante Sophie in diesen Jahren oft bei Tante Furrer weilte. Ob sie
in dieser Zeit vielleicht einmal in Berlin war, wissen wir nicht.
Ihre Talente wurden jedoch in Freiburg i/B. weiter ausgebildet.
Am 12. Juni 1882 fand die Hochzeit statt , und das junge Paar zog
nach Davos, wo Emil Täuber eine Apotheke gekauft hatte. Innert
weniger Jahren wurde Tante Sophie Mutter von 5 Kindern.
Und dann kam das grosse , unfassbare Leid: Emil Täuber starb am
Ostersonntag 1891 nach längerer Krankheit - Lungentuberkulose.
Uns sagte man, er habe sich die Krankheit beim Untersuchen von Sputum
geholt. Später erfuhren wir, er habe sich im Militärdienst überan=
strengt und seither sei die Lunge etwas angegriffen gewesen. Emil
Täuber bemühte sich sehr, seine Kinder nicht anzustecken, mit Erfolg,
denn keines der Kinder hatte je mit Tuberkulose zu tun.
Ich habe Onkel Emil nicht gekannt. In unserem Elternhaus wurde mit
grösster Hochachtung von ihm gesprochen. Unser Vater hat ihn kurz
vor seinem Tod noch besucht und hat ihm eine Sorge abnehmen können.
Dieser Besuch bei dem sterbenden Schwager und der Gedanke an das
grosse Leid der von ihm verehrten Schwägerin, hat auch unserm Vater
sehr zugesetzt.

Ich erinnere mich, dass die beiden ältern Täuberkinder einmal bei uns in Schiers zu Besuch waren. Paul war im Alter unserer Brüder. Wo Paul Täuber war, da ging es lustig her und zu. Ob wir damals Stelzen liefen, schaukelten, turnten oder Verstecken oder Fangis spielten, das weiss ich nicht mehr, aber mit Vetter Paul war alles doppelt vergnüglich. So war es auch, als Paul Täuber Jahre später bei uns zu Besuch in Bischofszell war. Eifrig und freudig half er mit im Garten. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er ein Beetli umgrub und dabei lachte und spasste. So wurde auch mir die unliebe Gartenarbeit zu einem Fest.

Ich mag etwa 7 Jahre alt gewesen sein, da verlobte ich einige Tage in Davos. Es waren Tage des Staunens, denn von Tante Sophie ging etwas aus, das mich stark beeindruckte. Wenn ich versuche das, was ich damals empfand, in Worte zu fassen, so wäre es wohl so:

Tante Sophie war nicht wie andere Frauen. Sie kam mir vor, wie ein Wesen aus einer andern Welt. Denselben Eindruck machte sie auf mich, als sie uns einige Jahre später in Bischofszell besuchte. Ob es ihre Stimme, ihre Sprache, ihre Haltung war? ihr Gang? Ich weiss es nicht. Das zweite, worüber ich staunte, war das Davoser Eisfeld. Auf dieser riesigen Fläche durfte ich Schlittschuh fahren, allein oder an der Hand von Vetter Paul und zwar nach den Klängen einer richtigen Kapelle. Da konnte ich fliegen, einfach fliegen. Und lachen! Der kleine Vetter Hans machte so lustige Sprünge und versuchte, sich um sich selbst zu drehen; das war zu komisch.

Rückblickend denke ich: "Tante Sophie versank nicht in ihrem grossen Schmerz, und die vier vaterlosen Kinder durften fröhlich aufwachsen.

Tante Sophie zog dann nach Trogen und bewohnte dort später ein nach ihren eigenen Plänen gebautes Haus. Darüber wurde an unserm langen Mittagstisch in Bischofszell mit Staunen gesprochen. Dass sie das konnte. - Mir bleibt eine eher dunkle, verschwommene Erinnerung an einen kurzen Besuch in jenem Haus. Es kann sein, dass wir den Weg von Bischofszell nach Trogen zu einem grossen Teil zu Fuss zurückgelegt hatten, was für mich jedenfalls sehr ermüdend gewesen war. Nun, bei jenem Besuch spielte ein grosser Hund eine wichtige Rolle. Dann waren Vögel da, die miteinander zankten. Und, sagte meine Schwester Gertrud, da stand eine Uhr, die man nur einmal im Jahr aufziehen musste. Da und dort befanden sich bequeme Stühle, nicht Sessel in einer geraden Reihe, wie bei uns. In einer Ecke eine spanische Wand mit merkwürdigen Figuren. Es wurde französisch parliert. Die Täuber-Kinder hatten französische Bonnen, später Engländerinnen au pair; kurz, es war da ein Leben, eine Beweglichkeit, die mich in jener Stunde fast ein wenig beängstigte. Aber da war auch Tante Sophie mit ihrer Güte, mit ihrer ruhigen Stimme, von der Trost ausging. Das war doch der stärkste Eindruck.

PAUL TAEUBER wollte Preusse bleiben und hatte den Wunsch, Marineoffizier zu werden. Er besuchte eine Seemannsschule in Hamburg. Als er vor dem ersten Urlaub in der Uniform zu Hause war, sah ich ihn nicht. - Und dann kam es wieder, das grosse Leid. - Der lebensfrohe, noch nicht 18 jährige starb auf der ersten Fahrt- Segelschiff, bei Brasilien am gelben Fieber am 2. Febr. 1901.

Und wenn ich recht berichtet bin, erhielt Tante Sophie diese Nachricht, diesen erschütternden Bericht erst Monate später, erst im Juni.

Wir hatten am 10. Juni unsern 18 jährigen geliebten Bruder Otto verloren, abgerufen aus seinem frohen Jugendleben durch eine schwere Krankheit. Wir waren erschüttert durch dieses Geschehen, und da kam die Nachricht aus Trogen, dass auch Paul Täuber gestorben sei. Das war schweres Leid in beiden Familien.

1906 wurde Tante Sophie wegen Unterleibskrebs operiert. Von 1908 an litt sie an heftigen Störungen. Unsere Mamma sprach von sehr schmerzhaften Neuralgien. Tante Sophie habe sehr gelitten, sie sei aber jeden Tag aufgestanden. Onkel Hans Zellweger habe sie getreulich besucht. Am 8. Mai 1908 starb sie an einer Herzlähmung, für uns ganz unerwartet.

Auf Jda Baumgartners Wunsch füge ich, Erika Schlegel-Täuber noch einiges über meine Eltern bei und spreche auch von meinem Mann und meinen Kindern.

Meine Mutter strahlte heitere Ruhe und innere Sicherheit aus. Weil sie grosses Vertrauen in die Jugend und viel Duldsamkeit ihr gegenüber hatte, war unser Trogenerhaus immer voll junger Menschen, die ungezwungen ein- und ausgingen. Hatte einer Konflikte mit zu Hause, mit den Lehrern oder mit sich selbst, bei Mamma Täuber fand er immer ein offenes Ohr, Verständnis und Geduld.

Ihre vielfachen Gaben lebte meine Mutter auf die selbstverständlichste Art. Sie malte, zeichnete, schnitzte, fotografierte neben der Besorgung des Hauses und des Gartens und war in allen erdenklichen Handarbeiten geschickt; all dies ohne Wesens daraus zu machen. Brauchte man einen Gegenstand, so versuchte sie ihn möglichst selbst zu machen oder wenigstens zu schmücken.

Brauchte man ein Haus, weil die kleine weisse Solitude am Waldrand zu klein geworden war, so baute sie oben ein Haus ohne einen Architekten zu bemühen, nur mit Hilfe eines dörflichen Baumeisters, für den sie sämtliche Pläne bis ins bauliche Detail entwarf. - All diese Begabungen sind zweifellos ihrem mütterlich-Bullingerschen Erbe zu verdanken, sind doch dort seit dem 16. Jahrhundert neben vielen Geistlichen eine ganze Anzahl von Silberschmieden, Medailleuren und Malern vorgekommen.

Der Schönheitssinn und die Geschicklichkeit meiner Mutter bereicherten alle, die in ihre Nähe kamen, aber die tiefste Wirkung ihres Wesens ging vielleicht von der klaglosen Tapferkeit aus, mit der sie die Katastrophen ihres Lebens meisterte. - Als Witwe mit 4 Kindern hat sie in Davos ein grosses, kompliziertes, von vielfach wechselnden Mietern besetztes Haus verwalten und ein Geschäft leiten müssen, was ihrer stillen, feinen Art sicher sehr entgegengesetzt war. Später, in Trogen, konnte sie dann wieder ein persönliches Leben führen.

Von meinem Vater, EMIL TÄUBER, sind mir nur wenige Erinnerungen geblieben. Noch nicht 7 Jahre alt, stand ich mit meiner Mutter an seinem offenen Grabe. Frühe Ahnung von der Tragik des Lebens streifte mich in dieser Stunde.

Die Familie meines Vaters stammte aus Schlesien, wo noch mein Grossvater geboren wurde. Dieser erwarb sich eine Apotheke in Mogilno/Posen, wo er mit einer Gutsbesitzerstochter aus der Umgebung seine Familie gründete.

Meine Kindheit war von einer grossen Sehnsucht nach dem verlorenen Vater durchzogen, aber erst im Alter von 19 Jahren sollte ich die Gegend kennen lernen, aus der er stammte. Von seinem Schulfreund eingeladen, durfte ich einige Monate auf dessen Gut in der Nähe der russischen Grenze zubringen. Welch ein Erlebnis: die unendliche weite Ebene, die riesigen Kieferwälder, die machtvoll strömende Weichsel. Ich fühlte mich, befreit von der Begrenzung der Davoser-Berge, im Tiefsten angerührt. Das Leben auf dem Gutshof war herrlich,

aber manch menschliche Haltung zwischen Deutschen und Polen war meiner Schweizerhälfte fremd, und ich kehrte gerne wieder nach Hause zurück, umso mehr als wir ja nicht mehr in Davos, sondern in dem lieblichen, grünen Appenzeller-Hügelland lebten, das ich sehr lieben lernte.

Nach dem Tode meiner Mutter besuchten meine Schwester Sophie und ich allerlei Kurse in St. Gallen.

ERIKA SCHLEGEL - TAEUBER, geb. 11. Juni 1884
 heiratete im April 1910
 Eugen Schlegel, Jurist 1880 - 1948

Meinen Mann lernte ich in Trogen kennen. Er war der jüngste Bruder des damaligen Trogener Pfarrers. Wir wurden in Trogen getraut. Meine Enkelinnen betrachten jetzt die Photos des altmodisch feierlichen Brautzuges über den Landsgemeindeplatz, wobei auch die Schlepenträger nicht fehlten, mit belustigtem Erstaunen und heimlicher Bewunderung.

4 Kinder wurden uns geboren:

Felix, geb. 1911 - 1931

Werner, geb. 1913 - 1990

Leonhard, geb. 1918

Regula, geb. 1921

Wir lebten 2 Jahre in St. Gallen, wo Felix und Werner geboren wurden und zogen 1914 nach Zürich um, wo Leonhard und Regula zur Welt kamen.

Mein Mann hatte auf Jurisprudenz umgesattelt und machte zwischen dem zweiten und dritten Sohn sein Rechtsanwaltextamen. Wir liebten alle die Musik und bildeten mit der Zeit ein kleines Hausorchester.

Im Jahre 1931 starb unser geliebter Felix im Militärdienst an einer Blutvergiftung. - Im Jahre 1943 musste ich ganz unerwartet meine liebe Schwester Sophie verlieren und 1948 auch meinen Mann.

Meine Söhne hatten unterdessen ihre Studien beendet und auch Regula machte an der ETH ihr Abschlussexamen als ing. agr. Später wollte sie sich lieber mit Kindern beschäftigen und wurde Lehrerin. Jetzt ist sie die Frau von Robert Spacht in Basel, dessen 2 Töchter sich in meine Enkelschar einreihen.

Werner, der Jurist, heiratete 1942 Susi Lutz und hat

5 Kinder:

Barbara, Christoph, Dorothea, Meret, Jren.

Er war Jugendfürsorger und Jugendanwalt, sodann Vorsteher des Kantonalen Jugendamtes Zürich. Jetzt arbeitet er als Sekretär mit besonderen Aufgaben bei der Justizdirektion Zürich.

Leonhard, der Mediziner, heiratete 1945 Clarisette Bühner und hat

2 Kinder: Alexander und Corina.

Er war mehrere Jahre Chefarzt der Bircher Kliniken, praktiziert jetzt ganz auf seinem Spezialgebiet: Psychiatrie und Psychotherapie und hält Vorlesungen am Institut für angewandte Psychologie.

Sophie Täuber -Krüsi

4. Kind HANS WERNER

Hans Täuber, geb. 2. Dez. 1887 in Davos war schon früh seiner Liebhaberei und seinem späteren Beruf verschrieben. Mit 5 Jahren konnte er bereits lesen und seine Tierbücher lernte er auswendig. In einem alten Koffer im Estrich fand er ein altes naturwissenschaftliches Buch, womit er auch auf die Fährte des Buchantiquariats kam, wo er definitiv gelandet ist. - Leider wurde sein schönes Münchner Antiquariat, sowie seine bekannte Insekten-sammlung im zweiten Weltkrieg das Opfer eines Bombardements. Jetzt lebt er in Wien, wo er ein altbekanntes Buch- und Kunstantiquariat besitzt, das er trotz schwerer Kriegs- und Nachkriegs-geschehnisse gerettet hat und das er mit seinem Sohn Werner führt.

Seine Frau heisst Luise und war eine geb. König.

2 Kinder :

Werner , geb. 1920
verh. mit Edeltraut v. Jaworsky
1 Kind :

Hans , geb. 1954

Hermann, geb. 1923 - 1943.

-141

Mutter Sophie Täuber-Krüsi

Jüngste Tochter SOPHIE , geb. 19. Januar 1889 in Davos
verheiratet mit dem Künstler Arp
gestorben 13. Januar 1943 in Zürich
keine Kinder.

Sophie hat alle künstlerischen und praktischen Amlagen ihrer Mutter geerbt und sie zu schönster Entfaltung gebracht.

Schon als kleines Mädchen in allen Handarbeiten und im Zeichnen geschickt, wandte sie sich dem Kunstgewerbe zu, das sie in St. Gallen, München und Hamburg studierte. Nach Ausbruch des ersten Weltkrieges in die Schweiz zurückgekehrt, gab sie an der Zürcher Kunstgewerbeschule Unterricht in Textilentwürfen, fand aber schon in dieser Zeit ihren ganz persönlichen Weg zur abstrakten Kunst. Viele ihrer Werke befinden sich in europäischen und aussereuropäischen Museen. Und ich als Schwester darf vielleicht ein Urteil über ihre Kunst anführen, das jetzt eben 2 Jahre nach ihrem Tod in dem Buche : ein Jahrhundert Schweizerkunst von dem Kunsthistoriker H.Ch. von Tavel ausgesprochen wird: Sophie Täuber ist einem untrüglichen innern Kompass gefolgt und hat in tiefem Vertrauen auf ihren sichern Instinkt im Umgang mit Form und Farbe ein Werk von einer Phantasie , Beschwingtheit und zugleich von einer Folgerichtigkeit geschaffen, die ihre Oeuvres zu einer ^{der} kostbarsten Lebensäusserungen in der ersten Jahrhunderthälfte machen . Sie war die erste überragende weibliche Künstlerpersönlichkeit der Schweiz.

sic

Mendon
Sophie heiratete 1923 den bekannten Künstler Hans Arp und lebte mit ihm in Mendon -Val Fleury bei Paris bis der Krieg sie zur Flucht in den Süden zwang. Nach der ersehnten Rückkehr in die Schweiz 1943 ereilte sie der allzufrühe Tod durch tragischen Unfall.

HERMINE KRUESI - drittälteste Tochter von
J.J. & Jda Krüsi - Bullinger

geb. 27. Nov. 1857
gest. 31. Mai 1912
heiratete am 9. Sept. 1886 Alfred ZELLWEGER
1855 - 1916
Ingenieur und Fabrikant

6 Kinder :

Robert , geb. 24. Juni 1887 - 23. Sept. 1918
dipl. Apotheker ETH - Dr. chem.
Er starb an der bekannten "Grippe" in Basel.

Betty , geb. 13. März 1889 - 3. Juni 1893
gestorben an Diphtherie

Lilly , geb. 12. Sept. 1892
verh. m. Xaver Kientz, Betriebsleiter
keine Kinder

Karla Godmother

*Died before I
was in Switz*

1954-56

~~Ella~~ - Erika, geb. 18. Juni 1894 ledig
Säuglingsschwester

Fritz , geb. 25. Aug. 1896
verh. m. Anny Mollet, geb. 16. April 1903
Elektro-Ingenieur ETH und Dr. rer. pol.
Schulpräsident eines Zürcher Stadtkreises
keine Kinder

We visited her

*& ~~A. Hugo~~ in
1995*

*a very sweet
and pleasant little
old lady in her 90's*

Charlotte -Lotti, geb. 25. Juli 1901
verh. m. Hermann Salvisberg, Kaufmann
1898 - 1954

2 Kinder : Rudolf , geb. 29. Juli 1925
verh. m. Annette Hofer , 1936
Kaufmann in Biel

2 Kinder : Roland, 21. März 1962
Caroline Ruth, 4.5.1963

~~Hugo Peter~~, geb. 2. Juli 1930
verh. m. Edith Zeller , 1937
lic. oec., Kaufmann St. Sulpice

3 Kinder :
Esther Charlotte, 30. März 1963
Suanne Edith , 13. Jan. 1965
Ruth Elisabeth , 6. Juni 1967

Eine Frau, die die Familie Krüsi gut kannte, soll gesagt haben, von den 4 Krüsi-Töchtern habe Hermine charakterlich am meisten ihrer Mutter geglichen, aber nicht äusserlich, denn Grossmamma sei gross und stattlich gewesen, während Tante Hermine eher klein und rundlich war.

Das heitere, unbeschwerte, grosszügige und gütige Wesen bildete den Charme der jungen Jda Bullinger, Mutter von Hermine. Das seien auch Wesenszüge von Hermine gewesen, bei ihr allerdings verstärkt in der Richtung zum Masslosen, zum Ueberschwenglichen. Tante Furrer bittet in einem Brief die noch jungen Eltern, doch recht ein Auge zu haben auf das seelisch so reich begabte Kind und ihm durch sorgfältige Erziehung zu helfen, ein ausgeglichener Charakter zu werden. Wie leicht kann aus Grosszügigkeit ein Hang zu Unordnung hervorgehen, aus Freude am Schönen und Lust am Einkaufen ein masslosem Geldausgeben.

Auch Tante Hermine verbrachte 1 Jahr im Welschland. Damals schloss sie Freundschaft mit der sehr begabten Betty Walser von Seewis, der später hochgeachteten Frau Landammann Lietha von Grösch. Diese Betty Walser hat jedenfalls den guten Kern von Hermines Wesen erkannt. Sie hielt ihr lebenslang die Treue, wurde auch Patin des jüngsten Kindes Lotti, vielleicht war sie es auch vom früh verstorbenen Kind Betty.

Hermine hatte beschlossen, nicht zu heiraten. Sie wollte bei ihrer vereinsamten Mutter bleiben. Da lernte sie auf einem Ball in Trogen oder bei der Hochzeit ihrer Schwester Mathilde (1885) Alfred Zellwege kennen. Nur zögernd gab sie ihr Jawort, weil Alfred Zellweger Spiritist war. Die Hochzeit fand am 9. Sept. 1886 statt. Es sei eine stattliche Hochzeit gewesen mit vielen, vielen Kutschen.

Alfred Zellweger war Ingenieur. Er besass eine gutgehende Fabrik für elektrische Apparate in Uster. Er sei weniger Kaufmann als ein Erfinder voller Ideen gewesen und ein unermüdlicher Schaffer. Er war Spiritist und hielt in seinem Haus spiritische Versammlungen ab. - Für Menschen, denen die Bibel eine Botschaft von Gott bedeutet, ist das schwer, weil an verschiedenen Stellen der Bibel gesagt wird, Gott habe das Befragen der Toten verboten. - Dass der junge Gatte seine lebensvolle Frau gerne als Medium benutzt hätte, ist zu verstehen. Das war aber etwas, wogegen sich Hermine in der ersten Zeit ihrer Ehe sträubte, vielleicht unter dem Einfluss ihrer Familie. Vielleicht trug auch dieses dazu bei, dass das Zusammenleben der Ehegatten ein gestörtes wurde.

Ihre Kinder, es wurden ihr sechs geschenkt, liebte sie zärtlich. Das Sterben der lieblichen Betty im 4. Lebensjahr an Diphtherie war für sie ein grosser Schmerz, von dem sie sich nur mit Mühe erholte. Ein Teil der Tragik im Leben der lieben Tante Hermine bestand wohl darin, dass es ihr nicht gelang, ihr übersprudelndes, impulsives und oft unüberlegtes Wesen richtig zu mässigen. Auch gelang es ihr nicht, ihren Haushalt in Ordnung zu führen. Ihr Gatte und die Kinder (ausser der Jüngsten) habenschr darunter gelitten. Ich weiss, dass Tante Hermine Schuld hatte; aber auch auf der andern Seite lag Schuld. Es ist nicht meine Aufgabe, davon zu erzählen. Hermine, die Frau mit dem warmen Herzen und der grossen Hingabefähigkeit ging durch schwere Jahre und bitteres Leid. Das ist vergangen. Tante Hermine würde wohl sagen: ich vergebe und ich hoffe, dass auch mir vergeben wird. - Nach 25 Ehejahren, Lotti war damals 10 Jahre alt, war ihre Kraft erschöpft. Hermine sehnte sich nach einer Zeit der Stille und des Ausruhens. Da ihre Tochter Ella im Pensionat in Lausanne war, zog sie auch dorthin und lebte eine Weile dort. - Im Frühling 1912 kam Tante Hermine zu uns nach Bischofszell. Sie wollte bei uns klar werde über das, was sie unternehmen wollte. Sie hielt Rückschau auf ihr Leben. Sie sah ihre Mängel, ihr Versagen, ihre Schuld. Sie sehnte sich nach ihren Kindern, und sie sehnte sich darnach, von ihrem Gatten verstanden zu werden, sie schrieb ihm und hoffte auf ein gutes Wort. Diesen Brief gab sie unserer Mutter zum Lesen. Mamma sagte uns, Hermine wäre wahrscheinlich zu ihrem Mann zurückgekehrt, wenn er ein freundliches Wort gefunden und nur ein wenig Schuld auf sich genommen hätte. Das tat er aber nicht. So fand Hermine den Mut nicht zur Heimkehr; sie litt weiter.

In diese Tragik griff, so sehe ich es an - Gott ein. Hermine erkrankt an einer schweren Angina, es kam Gelbsucht dazu. Nach kurzer Krankheit in der sie von ihrer Schwester Jda in Bischofszell mit Liebe gepflegt wurde, starb Tante Hermine, 55 jährig. Sie wurde in Bischofszell beerdigt.

Ludwig Alfred ZELLWEGER von Trogen in Uster
geb. 3. Sept. 1855 - 13. Juni 1916
Gatte der Hermine Gertrud Krüsi in Heiden

Alfred Zellweger wurde in Trogen geboren als Sohn von Salomon Zellweger (1807 - 1837) und der Anna geb. Walser (1817-1906). Sein Grossvater war der bekannte Landamann Jakob Zellweger-Zuberbühler (1770 - 1821) welcher für sich das schöne heutige Rathaus am Dorfplatz in Trogen erbaut hatte.

Alfred, das 4. Kind der Familie Salomon Zellweger -Walser, verbrachte seine Jugendzeit in Trogen. Seine, um 15 Jahre ältere Schwester Lina (1840 - 1935) spätere Frau Kern, half mit bei der Erziehung im schönen Heim an der Landstrasse nach Altstätten SG. In Trogen besuchte Alfred die Primar- und Kantonsschule, welche er mit der Matura abschloss. Anschliessend studierte er in Zürich am Polytechnikum Maschinenbau, wobei ihm die Physikvorlesungen von Prof. Dr. E. Weber über Elektrizität und Magnetismus besonders interessierten und tiefen Eindruck machten. - Nach einem Praktikum in den mechanischen Werkstätten der Firma Hasler & Co. in Bern begab er sich auf grössere Reisen nach Dänemark, Holland, Spanien. Kürzere Anstellungen in Paris und London vollendeten seine Ausbildung.

Am 1. August 1880 gründete er zusammen mit einem früheren Obertelegraphisten der Eidgenössischen Telegraphenverwaltung, Herrn W. Ehrenberg, die "Fabrik für elektr. Apparate" in Uster. 1882 wurde die alte geschäftliche Verbindung mit einem Mechaniker, Herrn J. Kuhn und der 1875 gegründeten, vormaligen Firma Kuhn & Ehrenberg, aufgelöst. Die ganze Fabrikation kam in ein grösseres Fabrikgebäude an der Neuwiesenstr. 10 in Uster. Neben elektrischen Klingeln und Sonnerien Telephonapparaten wurden elektrische Maschinen, Motoren und Generatoren hergestellt und installiert. Damit hatte mein Vater in Uster seinen festen Wohnsitz und in der Leitung der Fabrik für elektrische Apparate eine unternehmerische Tätigkeit. -- Die Voraussetzungen zur Gründung eines eigenen Haushaltes waren damit vorhanden.

Am Donnerstag, 9. Sept. 1886 heiratete Alfred Zellweger in Heiden Hermine Gertrud Krüsi von Gais. Sie war die 3. Tochter des Apothekers Johann Jakob Krüsi. Kurz nach der Eheschliessung zog das junge Paar in das neue Wohnhaus vor dem Fabrikneubau an der Bahnstrasse No 1460 Villa Elektra, genannt

Mein Vater war stark vom Mystizismus beeinflusst, wobei der Spiritismus eine grosse Rolle spielte, dessen Lehre er von London mitgebracht hatte. Dazu kamen auch Astrologie, Graphologie. Auf der andern Seite hatte er grosses Interesse an Naturheilmethoden, Homöopathie; Licht, Luft & Sonne, Baden & Schwimmen, Laufen und Wandern, Frühturnen, womit für einen gesunden Körper gesorgt werden sollte nach dem Motto: "Mens sana in corpore sano", ein Ausspruch, den mein Vater uns gegenüber viel gebraucht hat.

Alle diese Hobby's, wie man heute sagen würde, bedeuteten meiner Mutter nicht viel. Sie neigte mehr einer konservativen, konventionellen Lebensführung zu.

Noch während der Verlobungszeit hatte meine Mutter grosse Bedenken über einen guten Ausgang einer Ehe mit Alfred. Sie hatte die grossen Verschiedenheiten der Charaktere erkannt und Zweifel an einem glücklichen Zusammenleben geäussert. Verschiedene Briefe aus ihrer Verlobungszeit zeugen von diesem Missbehagen; auch die Verschiebung der Hochzeit vom 26. Aug. auf den 9. Sept. zeugen von ihrer zögernden Haltung. Allein die Kräfte, die sie zusammenführten, waren stärker als alle Zweifel. Mein Vater in Uster hatte nach der gross aufgezogenen Verlobung wenig Zeit, sich um die weitere Entwicklung bis zur Heirat zu kümmern. Seine Kräfte wurden von dem Fabrikbetrieb voll in Anspruch genommen.

Meine Mutter folgte mit ihren Wünschen und Interessen mehr einer verfeinerten, künstlerischen Lebensart. Aus einem Hang zur Grosszügigkeit, entstand ein Zug zur Unordnung. Sie pflegte eine besonders gute, französische Küche; ja sie war bekannt für ihre gut gewürzten Speisen und feinen Saucen.

Am 3. Juni 1893 starb im Alter von 4 Jahren ihre liebe Tochter Betty an einer Diphtherie im Asyl in Uster. Die Krankheit und der Tod dieser ihr besonders ans Herz gewachsenen lieben Tochter verursachte meiner Mutter sehr grossen Schmerz. Aus ihren persönlichen Aufzeichnungen zeigt sich, dass sie sich damals von dem grossen Verlust kaum erholen konnte.

Unter dem etwas aufwendigen Haushalt, einer gewisse Unpünktlichkeit und Unordnung litt die ganze Familie. Es resultierten daraus oft unangenehme und gereizte Szenen, unter denen wir Kinder sehr gelitten haben, da zudem mein Vater eine rasch aufbrausende Art hatte.

Wir Kinder lehnten den Mystizismus unseres Vaters instinktiv ab, machten aber bei den Wanderungen und Bergtouren mit. - Weihnachten, Fasnacht und Ostern waren grosse Feste, wobei sich unsere Mutter alle Mühe gab, die Räume schön auszuschnücken und viele und schöne Geschenke machte. Auch die Geburtstage der Kinder wurden nicht vergessen und gefeiert.

Das schwere Jahr, in welchem meine Mutter in Bischofszell so freundlich aufgenommen worden war und dann am 31. Mai 1912 starb, fand in Uster einen kleinen Haushalt. Schwester Ella hatte damals die Hauptlast des Haushaltes zu tragen.

Im Frühjahr 1916 erkrankte mein Vater an einem Magenleiden (Krebs) Da dieses von einem homöopathischen Arzt (Dr. med.) falsch behandelt worden war, musste er im Krankenhaus vom Roten Kreuz in Zürich zur ärztlichen Untersuchung aufgenommen werden. Dort ist mein Vater, in meiner Anwesenheit im Alter von erst 61 Jahren, friedlich eingeschlafen.

Unser Bruder ROBERT studierte nach bestandener Matura in Schaffhausen ab 1908 an den Universitäten Lausanne und Bern, dann an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich Pharmazie. Er starb an der bekannten schweren Grippe im Jahre 1918 in Basel, wo er bei der Ciba einen Vertrauensposten inne hatte. Den Keim der Krankheit hatte er im Militärdienst als Oberleutnant aufgelesen.

Schwester Lilly hatte Kurse in Zürich an der Frauenfachschule besucht. Später im Jahre 1912 bis 1914 ging sie in eine Familie nach Irland, um die Sprache zu erlernen. Als Erzieherin fuhr sie auch nach Frankreich. Am 3. April 1926 heiratete sie den Betriebsleiter, Xaver Kientz von der Schokoladenfabrik Cima-Norma* Dangio und wohnte im Torre. Nach der Pensionierung kauften sie ein Häuschen im schönen Flecken Carona und verbrachten dort viele, ungetrübte Jahre.

Schwester Ella, getauft Emilie Jda Erika war ein lebensfrohes Mädchen. Nach dem Tode unseres Vaters erlernte sie in St. Gallen die Säuglingspflege und später in Winterthur die Wochenpflege. Sie reiste in viel Familien im Ausland und Inland. Nun wohnt sie in Zürich, ist oft leidend, aber mit ihrem festen und unbeugsamen Willen setzt sie sich darüber hinweg und versucht Gutes zu tun, so viel sie kann.

* Carona, on Lake Lugano

*Cima-Norma - factory
in Dangio - Torre

Ich, Hermann Bruno Alfred, genannt Fritz, der obiges geschrieben habe liess im Einverständnis mit meinem Vater die 3 Vornamen gemäss Beschluss des Regierungsrates des Kt. App. AR vom 19. April 1915 durch "Fritz" ersetzen. Das kostete anodazumal Fr. 20.-
Seit 1911 befand ich mich gut aufgehoben bei unserer lieben Tante Emmy, meines Vaters jüngster Schwester, welche noch im grossväterlichen Hause wohnte. Ich besuchte in Trogen die Kantonsschule, um nach der Matura, ab 1915, an der Eidg. Techn. Hochschule in Zürich das Studium der Elektrotechnik aufzunehmen. Nach Abschluss des Studiums war ich 2 Jahre praktisch tätig, um dann an den Universitäten Leipzig und Frankfurt daselbst mit dem Doktor der Staatswissenschaften (Dr. rer. pol.) abzuschliessen. Es folgten dann 6 Jahre Amerika-Aufenthalte. Viel später meldete ich mich für die Wahl als Schulpräsident, Arbeit, die mir sehr lag und mich vollauf befriedigte. Nun geniesse ich die wohl verdiente Pensionierungszeit zusammen mit meiner Frau.

Meine jüngste Schwester Lotti, ein quicklebendiges, fröhliches Mädchen wollte zuerst Lehrerin werden. Nach dem Tode von Vater überzeugten wir sie, die Handelsschule in Lausanne zu besuchen, wo sie das Diplom erwarb, um später, so war es geplant, aber es kam alles anders, ins väterliche Geschäft mit Bruder Fritz, einzutreten. Von der Firma Oulevay, Biskuisfabrik wurde sie nach Italien, Mailand, geschickt wo sie im Schweizerklub ihren Mann, Hermann Salvisberg, kennen lernte und heiratete. Ihre kaufmännischen Kenntnisse konnte sie bei ihm, der einen Darmhandel betrieb, gut gebrauchen. Als der Krieg Italien: Abessinien losging, kehrten sie in die Schweiz zurück, wo sie sich in Olten niederliessen. Lotti half ihrem Mann so gut sie konnte, und arbeitete auf dem Büro einer Baumwollspinnerei & -weberei in Aarburg, wo sie sich bis zur Leiterin des Betriebspersonals aufstieg, wobei ihr die italienische Sprache überaus nützlich war. Nach dem Tode ihres Mannes standen ihr die beiden Söhne nicht nur treu, sondern vorbildlich und mit viel Liebe zur Seite, und nun erfreut sich Lotti ihrer wohlverdienten Pensionierung.

Die Firma "Alfred Zellweger & Co., Uster", wurde 1918 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und heisst nun "Zellweger AG" Apparat- und Maschinenfabriken Uster und besitzt nun verschiedene Filialen im Ausland.

NATHILDE KRUESI = vierte Tochter von J.J. & Ida Krüsi-Bullinger
 geb. 28. Juni 1859
 gest. 4. Mai 1940
 Heiratete am 15. Sept. 1885
 Dr. Hans Zellweger, Arzt, 1853 - 1908

4 Kinder:

Martha geb. 26. Juni 1886 - 4. Jan. 1958
 verh. mit Domenik Scheiner, Deutscher
 keine Kinder

Hedwig geb. 4. Juni 1890 - Aug. 1963
 Gärtnerin
 verh. mit Ferdi Wetter, geb. Febr. 1890
 dipl. Landwirt, im Jahre 1915 ausgewandert
 nach Plummer/Idaho - Amerika

11 Kinder:

Hans, geb. 1914,
 verh. mit Mary Johnston
 Leiter einer Versicherungs-Agentur
 Orofino/Idaho

4 Kinder:

- Niklaus 1942 Sport und Turnlehrer
- Melanie 1944 verh. mit Gary Gibler
Sozialfürsorgerin
- Roberta 1948
- Stephanie 1950

Niklaus, geb. 1915 - 1935 ledig

Margaret, geb. 1917 - 1957
 verh. mit Arthur Reynolds, Spokane/Washington

4 Kinder:

- Arthur Fred 1937
- Paul Kenneth 1940
- Patricia 1941
- Gertrude 1943

Ferdinand, geb. 1918

verh. mit Addie Wry
 offiz. Beratungsstelle der Farmer
 Oakesdale / Washington

2 Kinder:

- Marybeth 1951
- Eric Monte 1954

Gertrude, geb. 1921, Lehrerin

verh. mit Philip Reeder, Garagist
 Seattle / Washington

4 Kinder:

- Lynn 1949 stud. ing.
- James 1951
- Robert 1953
- Carol 1958 (Mädchen)

Kinder von Hedwig Wetter - ^{Zellweger} ~~Krüsi~~, 1890 - 1963

Marthe, geb. 1922 Bürolistin
verh. mit Charles Soderstrom (Schwede)
Chiropraktiker, Hartford / Connecticut
5 Kinder :

passed on - Christine & Linnea 1948
passed on - Karl 1956
- Lisa Beth 1957
- Neil Charles 1960

Paul , geb. 1923 Landwirtschaftslehrer
verh. mit Betty Pyles
2 Adoptivkinder Davy und Johny

Rosemarie, geb. 1925 Krankenschwester
verh. mit Samuel Jones, geschieden
Spokane / Wahington

3 Kinder :
- Elisabeth 1948
- Marylen 1949
- Terry 1957

Elisabeth, geb. 1926, genannt Liz, Diätköchin
verh. mit Robert Resta, Anwalt
Albuquerque / New Mexico

4 Kinder :
- Marc Cahill 1952
- Richard 1954
- Robert George 1960
- Thomas Cahill 1967

Karl , geb. 1929
verh. mit Claudia Stender
Rektor und Lehrer der Schule in Plummer
daneben erfolgreicher Farmer

3 Kinder :
- Timothy 1957
- Judy 1959
- Roger 1962

Walter, geb. 1932 , Sägerei-Vorarbeiter
verh. mit Micky ? , Plummer

5 Kinder :
- Kristy (Mädchen) 1953
- Kelly 1955
- Jeffrey 1961
- Tammy (Mädchen) 1966
- Walter Anthony 1967

Mathilde Krüsi(- Zellweger)

Melanie , geb. 18. April 1892
Sekundarlehrerin
verh. mit A. Rechsteiner, geschieden
kinderlos

Trudy , geb. 23. März 1895
Kindergärtnerin
verh. mit Carl Pfister, geb. 14.10.1883 - 1976
Kaufmann in Hankau/China, später Marseille
3 Kinder :

Henriette , geb. 13.Okt. 1923
Sekretärin
verh. mit Albert Mossaz, Genf
geb. 17.11.1922
3 Kinder :
- Jacques 5.8. 1950
- Claude 15.10.1951
- Denis 19.11.1966

Alice , geb. 3.Juni 1925 , Nählehrerin
verh. mit Fernand Blanc , 1923
Oekonomie Chambre de Commerce ,Marseille
2 Kinder :
- Christine, 5. 6. 1954
- Jean Marc 26. 12. 1956

Madelcine, geb. 2. März 1927
ledig
Sekretärin in New York

Aus der Kindheit und Jugendzeit von Tante Mathilde weiss ich nichts zu erzählen. Nur das eine:

Mathilde Krüsi sei das schönste Mädchen von Heiden gewesen. Und als sie uns viel später einmal in Bischofszell besuchte, sagte unsere Nachbarin, Frau von Muralt: " jedesmal wenn ich Fr. Dr. Zellweger sehe, denke ich, diese Frau gehörte auf einen Königsthron."

Aus einem Brief von Tante Furrer erfahren wir, dass diese Jüngste der Krüsitöchtern zeitweilig von ausserordentlicher Liebenswürdigkeit war, gelegentlich aber, aus unersichtlichem Grund missmutig und verstimmt. Tante Furrer mahnt auch inbezug auf dieses Kind die jungen Eltern, ihm beizustehen durch eine gute Erziehung.

Auch Mathilde hatte den Wunsch, bei ihrer vereinsamten Mutter zu bleiben. Als sie sah, dass Hermine bei der Mutter bleiben wollte, suchte sie sich eine Beschäftigung und fand sie als Stütze von Frau Landammann Zellweger in Trogen. Bald warb Dr. Hans Zellweger, Sohn des Landammanns um Mathilde. Sie sagte ihm, sie habe eine unglückliche Liebe hinter sich und könne ihm keine Liebe schenken. Er warb weiter um sie, da gab sie ihm ihr Jawort.

Am 15. Sept. 1885 fand die Hochzeit statt. Es wurden ihnen 4 Töchter geschenkt.

Dr. Hans Zellweger betreute jeden Sommer einige erholungsbedürftige Stadtkinder in seinem schönen, alten Zellwegerhaus. Daraus entwickelte sich die in der ganzen Schweiz und auch im Ausland bekannte Zellweger'sche Kinderkuranstalt. Jeden Sommer holten sich dort viele Kinder neue Kraft bei guter Kost, bei guter, fröhlicher Führung und in der herrlichen Appenzellerluft. Oft kamen Kinder aus Uebersee.

Tante Mathilde hatte schwache Nerven und litt später an schweren Neuralgien. Ihr wurde der grosse Sommerbetrieb bald zu viel. Auch die kalten Böden in dem grossen Haus ertrug sie schlecht. Aus einer gegenüberliegenden Scheune war ein Spielsaal erstellt worden, wo die Kinder bei Regenwetter spielen konnten. Tante Mathilde war Architektin wie Tante Sophie. Sie liess später und auch daneben eine Wohnung bauen und durch An- und Umbauten entstand im Laufe der Jahre die "Sonnhalde", wo Tante Mathilde, die ihr nötige Ruhe fand und wo sie auch die vielen Jahre ihrer Wittenschaft verlebte.

Onkel Hans hatte tüchtige Angestellte und Kinderfräuleins zur Seite. Die Kinderkuranstalt gedieh und blühte.

Meine beiden Trogener-Aufenthalte behalte ich in sehr lieber Erinnerung: Onkel Hans liebte ich sehr, wagte es aber nicht, ihm das deutlich zu zeigen. Seine herzliche, fröhliche Art erquickte mich. Dass ich mit den grössern Kindern der Kuranstalt auf dem schönen Dorfplatz Schlagball und Barlauf spielen durfte, das war mir eine grosse Freude, besonders auch, weil ich Ottos brüderliche Fürsorge dabei um mich spürte.

Mit den Zellweger Cousinen hatte ich es sehr schön. Martha bewunderte ich, weil si so gewandt Klavier spielen konnte. Hedwig hatte etwas so Liebes an sich, das mich anzog. An die beiden kleinern aus der damaligen Zeit kann ich mich nicht mehr erinnern. Umso mehr weiss ich aus späterer Zeit von Cousine Melanie zu erzählen. Schon darüber staunte ich, dass sie ohne Mühe und Anstrengung die Maturität bestand und nachher das Sekundarlehrer - und auch das Arbeitslehrerinnendiplom erwarb. Auch sie spielte so fein Klavier, gewandt und sicher, es war eine Freude, mit ihr vierhändig zu spielen. Und wenn im Haus irgend etwas nicht klappte, sei es beim Wasser oder beim Licht, oder wenn ein Lampenschirm defekt war, etc.etc. immer wusste und weiss Melanie einen guten Rat. Und jemand sagte einmal: "wer mit irgend jemanden Streit hat, den muss man mit Melanie zusammenbringen; sie kann mit allen Menschen in Frieden leben."

Nun, auch damals als Kinder lebten wir im Frieden. Die Cousinen nahmen mich mit ins Pfarrhaus; wir spielten mit Eidi und Trudi Schlegel und ich erfuhr viel Freundliches von Herrn und Frau Pfarrer Schlegel. Damals ahnte ich nicht, dass diese Pfarrersleute die nächsten Verwandten von Cousine Erika Täuber würden. Ich ahnte auch nicht, dass ich später, als Walter Schlegel mein Schüler war, mit Frau Pfarrer Schlegel einen eifrigen Briefwechsel führen würde.

Noch etwas gab es für mich zu bestaunen: die Zellweger Cousinen hatten so "feine" Verwandte, Kaufmann Lavater in Genf. Ich wusste, dass wir zu unsern Vorfahren Bullinger gehörten, aber "lebende" Lavater-Verwandte zu haben, das erschien mir damals als etwas "grossartiges". - Zollikofer und Nef in St. Gallen, diese Namen bedeuteten mir nichts, aber auch um die Verwandtschaft meiner Cousinen mit den Töchtern des Ex.Pfarrers und damaligen Redaktor der Basler Schweizerzeitung, Otto Zellweger, dessen Artikel an unserm Mittagstisch besprochen wurde, beneidete ich sie auch einwenig. Ich kannte diese Basler-Zellweger-Töchter zwar kaum, ich hatte sie nur beim Vorbeigehen in ihrem Trogener-Ferienhaus "Lindenbühl" beobachtet und war stark beeindruckt von der Beschwingtheit dieser jungen Mädchen. Dass auch ihnen das Leben viel Schweres brachte, dies erfuhr ich erst später.

Als ich ganz junge Lehrerin war, bat mich Onkel Hans, ihm in den Sommerferien zu Hilfe zu kommen, weil mehrere der Kinder Nachhilfstunden nötig hätten. In einem benachbarten Häuschen wurde ein Schulzimmer eingerichtet. Da ging es den ganzen Vormittag aus und ein. Schweizer Sekundarschüler brauchten Nachhilfe; unter andern kamen auch ein netter Franzose und 2 prächtige Buben aus Afrika jeden Tag zu einer Stunde Deutsch. Mir machte es viel Freude. An den Nachmittagen nahm ich teil an Ausfahrten und Wanderungen und es war mir eine Erquickung, die herzliche und fröhliche Art von Onkel Hans mitzuleben. Immer war er umringt von einem Kinderschwarm. Spässe flogen hin und her. Am Ziel angelangt, setzte sich Onkel Hans ans Klavier, aus dem es dann nur so jubelte und zum Schluss wurde mit Freude und Schwung das von Onkel Hans gedichtete Trogenerlied gesungen:

Vo St. Galle Troge zue
brucht mes Trämli oder d'Schue

(nach der Melodie :vo Luzern uf Weggis zue)

Ein Samstag-Abend bleibt mir in besonderer, wenn auch leider stark verschwommener Erinnerung. Die grosse Kinderschar sass an dem langen Tisch im Esszimmer, Onkel Hans obenan. Ich erinnere mich nicht mehr, ob gespielt wurde, oder ob Onkel Hans etwas erzählte. Aber auf einmal sagte er: "nun 5 Minuten vollständige Stille. Es wird nicht geschwätzt und nicht gelacht! So geschah es. Viele Kinder schauten vor sich nieder, andere legten die Arme und den Kopf auf die Tischplatte. In diese Stille hinein sagte Onkel Hans einige besinnliche Worte. Ich erinnere mich nur an eines: "jetzt denken wir an zu Hause, an Vater und Mutter." - Es beeindruckte mich, und als ich später in Oetlishausen selber Kinder betreuen durfte, dachte ich auch an Onkel Hans.

Damals ahnte ich nicht, dass ich diesen lieben Onkel nie mehr sehen würde. Er erkrankte an einem Tumor im Rückgrat, lag lange schwerkrank im Spital. Tante Mathilde pflegte ihn mit viel Liebe und Sorgfalt. Ich war im Welschland, als ich die Todesanzeige erhielt, 1. Dez. 1908 und habe ihn schmerzlich betrauert.

Tante Mathilde war nun oft bei uns auf Besuch. Jedesmal kehrte sie auch im Kaufhaus in Hauptwil ein bei Frau Brunnschweiler-Züst und freute sich, dass sie wieder mit dieser Jugendfreundin verkehren konnte. Im Schloss besuchte sie jedesmal eine langjährige Hausdame

aus der Kinderkuranstalt, und diese Fräulein Herzog, die wir hie und da sahen, erzählte immer herzlich von der Güte, die sie durch Frau Dr. Zellweger erfahren durfte.
Der Tod unserer Mamma war für Tante Mathilde ein grosser Schmerz. Ihre letzten Jahre waren schwer; sie litt sehr unter Neuralgien, wurde aber von ihrer Tochter Melanie betreut und umsorgt bis zuletzt.

1853

Dr. HANS ZELLWEGER, geb. 7. Okt. 1853 - 1. Dez. 1908
Arzt in und von Trogen
Gatte von Mathilde Krüsi, Heiden

Unser Vater wurde als jüngstes von 8 Kindern des Arztes und Landamann Jakob Zellweger und der Frau Sophie geb. Hünerwadel aus Lenzburg in Trogen geboren.

Vier Geschwister von ihm starben als Kleinkinder.

Sein einziger Bruder Rudolf Zellweger wurde Kaufmann in Holland.

Die älteste Schwester Adele heiratete einen Kaufmann Lavater in Genf; die zweite Schwester Albertine heiratete einen Industriellen Nef von Herisau. Beide hatten Kinder.

Hans Zellweger wurde Arzt und liess sich nach frohen Studentenjahren in seinem Heimatort nieder. Hier gründete er die Kinderkuranstalt, welche sich in weiten Kreisen eines ausgezeichneten Rufes erfreute. Hunderte von Kindern haben hier Wochen, Monate oder Jahre verbracht. Unser Vater verstand es wie wenige, mit den Kindern umzugehen, ihre Gesundheit an Leib und Seele zu fördern. 1884 übernahm er die ärztliche Leitung des mittelländischen Bezirkskrankenhauses in Trogen, dem er während beinahe 25 Jahren treue, eifrige Dienste leistete. Neben Kinderkuranstalt und Krankenhaus war er in seiner Privatpraxis geliebt und geschätzt, und diente in der Gemeinde besonders als Präsident der Gesundheitskommission.

Papa war ein lebhafter, heiterer Gesellschafter und hat, mit der Gabe der Dichtkunst ausgerüstet, manchen frohen Anlass durch seine Verse belebt und verschönert.

In den letzten Jahren seines Lebens fühlte er sich viel krank, sodass er nur mühsam seine Arbeit versehen konnte. Zuletzt kamen noch schwere Leidenswochen, bis am 1. Dez. 1908 der Tod als Erlöser an sein Lager trat.

Mathilde Zellweger - Krüsi

älteste Tochter MARTA

Martha wurde am 26. Juni 1886 als erstes Kind in Trogen geboren. Sie besuchte hier die Primar und Mädchen-Realschule. Sie war ein frohes, liebenswürdiges Mädchen. Papa schickte sie nach der Konfirmation nach Erfurt in eine gute Haushaltungsschule, wo sie die feine Küche und zusätzlich gesellschaftlichen Schliff erlernte. Als sie wieder daheim war, musste sie sich das "Knicksen" wieder abgewöhnen. Den nächsten Winter verbrachte sie im Pensionat in Genf. Nun sollte sie sich aber für einen Beruf entschliessen. Da Marta sehr musikalisch war, aber auch Interesse für Krankenpflege hatte, war die Frage: Konservatorium oder Pflegerinnen-schule, in welcher letzterer sie dann einen Jahreskurs für häusliche Krankenpflege absolvierte. Sie war nachher als Pflegerin und Gesellschafterin bei Frau Weidmann, einer alten Dame in Basel, sowie als Erzieherin der drei Töchter von Planta in Turin. Im Sommer 1919 heiratete sie Dominik Scheiner aus Ulmspan/Baden, den sie als Internierter in Trogen kennen gelernt hatte. Sie lebte mit wenigen Unterbrüchen in Deutschland, wo sie die schweren Kriegsjahre 1939 - 1945 erlebte. Nach dem Tode ihres Mannes löste sie ihren Haushalt auf und zog zu ihrer Schwester Melanie nach Trogen. Leider war dieses harmonische Zusammenleben nicht von langer Dauer. Nach schwerer Krankheit starb sie am 1. Jan. 1958.

Mathilde Zellweger - Krüsi

zweitälteste Tochter HEDWIG ↙

Hedwig , geb. 4. Juni 1890 war eher ein zartes, stilles Kind. 1903 traten ihrer drei als erste Mädchen in die Kantonsschule ein. Nach der Konfirmation besuchte sie die Gartenbauschule in Niederlenz, wo sie nach 2 Jahren das Abschlussexamen bestand. In dieser Zeit erstarkte sie, was ihr in ihrem späteren Leben sehr von Nutzen war. Sie verbrachte dann einen Winter in einer Familie in Bologna, einen andern in Paris, wo sie Malstunden nehmen konnte. Ihre künstlerische Ader zeigte sich im Malen und Dichten. 1913 heiratete sie Ferdinand Wetter, Landwirt , der damals das grosse Gut auf Schloss Watt gepachtet hatte. Ihr Wissen von der Gartenbauschule kam ihr sehr zu statten. Die ersten 2 Knaben kamen noch in der Schweiz zur Welt. Ihr Mann wollte jedoch nach Amerika auswandern , in den Westen von USA. Sie folgte ihm, trotz Kriegszeiten , mit den beiden Buben. In Amerika mussten sie Pionierarbeit leisten , es folgten sehr schwere und mühsame Zeiten und doch vergrösserte sich die Familie bis 11 Kinder da waren, die sie meist unter den schwierigsten Verhältnissen grossziehen mussten. Die Indianer, die ihre nächsten Nachbarn waren, nannten Hedwig die "Heilige" , da sie trotz den schweren Jahren und mit einem schwierigen Mann, Geduld, Liebe und Güte ausstrahlte. Sie war stets der Mittelpunkt ihrer grossen Familie und erlebte noch 26 Grosskinder. Zwei der Kinder gingen ihr im Tode voran; besonders tief trauerte sie um ihren zweitältesten , Sohn Klaus, der als Student an Grippe- und Lungenentzündung starb.

Ein wenig Heimweh nach der Schweiz hatte sie immer. In den ca. 46 Jahren Ausland-Aufenthalt konnte sie 2 mal ihre alte Heimat besuchen. Am 22. August 1959 trafen sich alle Krüsi-Cousinen ihr zu Ehren bei Baumgartners in Bischofszell, was ein wohl= gelungener Anlass war, an den wir alle gerne zurückdenken. Leider war ihre Gesundheit schon etwas angegriffen. Sie kehrte noch wohlbehalten nach Amerika zurück, doch dann schwanden langsam ihre Kräfte und im August 1963 wurde sie von ihrem Leiden erlöst.

Mathilde Zellweger - Krüsi

drittälteste Tochter MELANIE

Melanie, geb. 18. April 1892 verlebte frohe Kinder- und Schuljahre, besonders verbunden mit ihrer Schwester Hedwig. Da sie Sekundarlehrerin werden wollte, sie war ein Genie in Arithmetik, durchlief sie das Gymnasium in Trogen und anschliessend die Sekundar-Lehrramtschule in St. Gallen. Nach verschiedenen Stellvertretungen und Tätigkeit in Privatschulen, mit Unterbruch von 2 Jahren Ehe, kehrte sie nach Trogen zurück, wo sie von 1927 bis 1943 eine Schülerpension führte und so ihrer Mutter bis zu deren Tode eine Stütze sein konnte. 1947 übernahm sie die Verwaltung der Ostschweizerischen Krankenkasse bis 1958. Ein grosses Erlebnis war dann im Sommer 1959 eine Reise nach den USA mit Besuchen bei Madeleine Pfister in New York, all den jungen Familien der Wetter Kinder und bei Schwester Hedwig in Plummer. Mit ihr kehrte sie dann wieder in die Schweiz zurück. Melanie ist bis jetzt Trogen treu geblieben und bietet Schwestern, Neffen, Nichten und Cousinen immer Gelegenheit, die alte Heimat, das schöne Trogen zu sehen.

4. Mädchen GERTRUD genannt Trudi

Gertrud, geb. 23. März 1895, unsere Jüngste, ging in Trogen und 1 Jahr in Neuchâtel zur Schule. Als grosse Kinder- und Tierfreundin entschloss sie sich zum Beruf der Kindergärtnerin. Sie arbeitete dann meistens in der Schweiz, war auch als tüchtige Erzieherin in verschiedenen Familien tätig. Auch sie war, wie die andern 3 Schwestern sehr begabt, musikalisch. 1922 heiratete sie Carl Pfister, der, von China kommend als Kaufmann in Marseille lebte. In ihrem schönen Heim wuchsen drei Töchter auf. Sie hatten stets ein offenes Haus und manche Freunde und Verwandten sind bei ihnen abgestiegen. Besonders während der schlimmen Zeit der deutschen Besetzung war Trudi immer bereit, nach Möglichkeit andern zu helfen. Jetzt wohnt Alice, die mittlere ihrer drei Töchtern mit ihrem Mann und 2 Kindern bei ihnen im Haus. Marseille ist ihre zweite Heimat geworden, doch verbringen sie gerne alljährlich ihre Ferien im alten Trogen.

KARL KRUESI - einziger Sohn von Joh.Jak. & Jda Krüsi-Bullinger
geb. 7. August 1862
gest. 1938
verh. m. Martha Eupel , Deutschland im Jahre 1890
Drogist
keine Kinder

Er war also der erste Sohn nach 4 Töchtern. Das war sicher ein Fest, eine grosse Freude.

Man sagte uns, er sei ein heiterer , liebenswürdiger Bub gewesen und seine Mutter habe ihn tüchtig verwöhnt. - Tante Furrer schreibt, es fehle ihm nicht an Gaben, aber es gelang ihm nicht, die für den Apothekerberuf erforderlichen Examen zu bestehen. Es fehlte ihm wohl an Fleiss und Ausdauer. Auch ein Aufenthalt in Schiers half nicht. Aus der Lehrstelle , in die man ihn brachte, lief er fort. Etwas Stabilität kam erst durch seine Frau in sein Leben. Martha Eupel litt an Tuberkulose und war in Interlaken zur Kur. Dort lernte Karl Krüsi sie kennen, 1890 wurden sie getraut, Unsere Mamma hat nie viel von den beiden erzählt. Wenn sie von Martha sprach, tat sie es mit Hochachtung. Diese tapfere Frau habe Abend für Abend mit ihrem Mann gelernt bis er das Drogistenexamen bestehen konnte. Jahrelang führten sie dann eine Drogerie in Zürich. Mamma sagte , auch zu jener Zeit sei Tante Martha krank oder doch leidend gewesen. Sie lag hinter einer spanischen Wand auf einem Liegestuhl und erhob sich, wenn Kunden die Drogerie betraten. Später schien es den beiden finanziell gut zu gehen. Sie bauten ein Häuschen in Lindau. In jener Zeit hatte er einen ziemlich regen Briefwechsel mit unserer Mamma. Und eines Tages stand er selber da, ein schöner, älterer , liebenswürdiger Herr, der unsere Mamma zärtlich und ehrfurchtsvoll begrüßte. Auch nach diesem Besuch schrieb er häufig. Er erzählte von seinem Häuschen, auch davon, wie seine Frau so viel zu leiden hatte. Am 14. Mai 1924 wurde Tante Martha von ihrem Leiden erlöst. Bald nachher starb auch unsere Mamma. Von Onkel Karl hörten wir lange nichts mehr. - Eines Tages erhielt ich einen Brief von ihm, in dem er uns erzählte, er sei einem Betrüger in die Hände gefallen durch ein Inserat, das älteren Männern Beschäftigung und Mitbeteiligung versprach an einem Unternehmen. Wir erfuhren, dass es wirklich eine betrügerische Sache gewesen war, und dass auch andere dabei ihr Vermögen verloren hatten. Onkel Karl stand mittellos da. Ich setzte mich mit Tante Mathilde in Verbindung . Gemeinsam mit Cousine Ella halfen wir ihm, so gut wir es vermochten. Bald aber nahm unser Schwager Karl Jsler die Sache tatkräftig und wie selbstverständlich an die Hand, wofür wir ihm immer dankbar waren. Er besuchte Onkel Karl in Zürich und sorgte in wirklich lieber Weise, sodass er, anstatt in einem städtischen Altersheim zu leben, bei seiner Zimmervermieterin bleiben konnte. Er starb 76 jährig. nach kurzer Krankheit.